

TRANSNATURE

Raccomandazioni politiche: Alpi Giulie

Governance

Autrici: Emma Mitrotta e Federica Cittadino
A cura di: Federica Cittadino

Data: giugno 2026

La presente ricerca è stata finanziata da **Biodiversa+**, il Partenariato europeo per la biodiversità, nell'ambito del **progetto TRANSNATURE**, nell'ambito del bando congiunto **BiodivProtect** 2021-2022. È stata cofinanziata dalla **Commissione europea (GA n. 101052342)** e dai seguenti enti finanziatori: **la Provincia Autonoma di Bolzano-Bozen - Alto Adige, il Consiglio per la ricerca della Finlandia, l'Agencia Estatal de Investigación e la Fondazione per la ricerca delle Fiandre.**

Indice

Introduzione	4
Elenco delle abbreviazioni	8
Raccomandazione politica n. 1	9
Raccomandazione politica n. 2	30
Raccomandazione politica n. 3	43
Raccomandazione politica n. 4	51
Raccomandazione politica n. 5	61

Introduzione

La cooperazione transfrontaliera nel campo della tutela della biodiversità è un meccanismo di governance relativamente poco studiato in Europa. Il progetto [“TRANSNATURE – Modelli di governance transfrontaliera per la tutela della biodiversità: casi di studio per una maggiore protezione delle risorse naturali in Europa”](#)¹ ha colmato questa lacuna concentrandosi su quattro casi di studio, tra cui le Alpi Giulie al confine tra Italia e Slovenia. L’area di cooperazione specificamente oggetto di studio nel progetto, alla quale si applicano le presenti raccomandazioni, comprende i territori del Parco Naturale delle Prealpi Giulie (PNPG), in Italia, e del Parco Nazionale del Triglav (TNP), nonché l’area di cooperazione più ampia inclusa nella Riserva della Biosfera Transfrontaliera delle Alpi Giulie (JATBR) del programma MAB dell’UNESCO, riconosciuta nel luglio 2024.

Mappa della JATBR (area grigia) e dei parchi nazionali (aree verdi)²

A seguito di un intenso lavoro sul campo svolto tra aprile e dicembre 2024 (21 interviste e 1 focus group), sono state formulate raccomandazioni politiche (PR) volte a suggerire percorsi per

¹ Il nome del progetto in inglese è TRANSboundary governance models of biodiversity protection: case studies for an enhanced protection of NATURAL resources in Europe. Per maggiori informazioni visitare il sito <https://www.transnature.eu/>.

² Crediti: Parco Nazionale del Triglav. Questa mappa è stata scaricata dal seguente sito web: <https://biosferaalpigiulie.it/en/biosfera-transfrontaliera/> ed è tratta dalla Guida per i visitatori della Riserva della biosfera transfrontaliera delle Alpi Giulie, disponibile all'indirizzo: https://www.tnp.si/media/5822/jatbr_visitor_guide_2024.pdf.

migliorare gli attuali meccanismi di cooperazione transfrontaliera nelle Alpi Giulie e, in ultima analisi, a rafforzare la conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile nell'area di studio. Le raccomandazioni si concentrano sui seguenti aspetti: trovare un equilibrio tra la protezione della biodiversità e lo sviluppo locale, migliorare la partecipazione pubblica e il senso di appartenenza locale, l'importanza dei dati per il processo decisionale, il miglioramento dei meccanismi di coordinamento orizzontale e verticale e le esigenze di rafforzamento delle capacità sia delle istituzioni che della popolazione locale.

Le raccomandazioni attingono ampiamente dai contributi relativi alle sfide e alle visioni raccolti durante il lavoro sul campo. Le principali categorie di parti interessate coinvolte nelle interviste e nel focus group sono state: autorità del parco, autorità nazionali, agenzie nazionali specializzate, autorità subnazionali, autorità locali, agricoltori, cacciatori, rappresentanti dei giovani, organizzazioni turistiche, organizzazioni ambientaliste, esperti locali di biodiversità, organizzazioni regionali ed esperti internazionali in materia di cooperazione sulla biodiversità.

La prima bozza delle raccomandazioni è stata redatta nel settembre 2025. Tale bozza è stata presentata e discussa online, con interpretazione simultanea (italiano-sloveno), con le parti interessate locali il 1° ottobre 2025. Le categorie di parti interessate presenti all'incontro erano le autorità dei parchi italiane e slovene, i comuni italiani, le ONG slovene, i ricercatori, gli agricoltori italiani e sloveni, i rappresentanti dei giovani e l'autorità subnazionale italiana (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). Altre ONG, nonché le autorità nazionali italiane e slovene invitate all'incontro, ma impossibilitate a partecipare, sono state consultate bilateralmente e via e-mail in diverse fasi fino a dicembre 2025. Questi scambi hanno confermato la rilevanza delle azioni proposte per le Alpi Giulie.

Sulla base dei commenti ricevuti, anche in merito alla definizione delle priorità e alla fattibilità delle azioni proposte, le raccomandazioni sono state modificate per riflettere, rispetto alla bozza iniziale, in misura maggiore le esigenze e le sensibilità delle parti interessate e delle autorità coinvolte. In primo luogo, in risposta ai commenti ricevuti, ci si è adoperati per inquadrare le raccomandazioni all'interno del quadro giuridico e politico esistente (ad esempio, le direttive UE sulla natura e la relativa legislazione di attuazione a livello nazionale e subnazionale, nonché le strategie sulla biodiversità a tutti i livelli). I riferimenti, ove necessario, sono indicati nelle note a piè di pagina. Tuttavia, per promuovere una governance transfrontaliera a tutti gli effetti, riteniamo necessarie azioni che vadano oltre l'attuale quadro politico, come indicato in alcune delle azioni raccomandate. Le azioni suggerite mirano anche a contribuire all'attuazione, da parte dei decisori e delle parti interessate locali, dei nuovi obblighi previsti dalla legge dell'UE sul ripristino della natura, che fa parte dell'attuale quadro giuridico e politico applicabile alle Alpi Giulie e che necessita di essere attuata.³

In secondo luogo, per riflettere le priorità indicate dagli stakeholder locali, le raccomandazioni sono state riorganizzate classificandole da quelle che rappresentano la massima priorità per il territorio a quelle identificate come meno urgenti. Questa classificazione non riflette necessariamente la fattibilità percepita delle raccomandazioni proposte: ad esempio, la raccomandazione PR 1, relativa all'equilibrio tra la protezione della biodiversità e altre esigenze

³ F. Cittadino, E. Mitrotta, H. Schoukens e N. van der Burgt, TRANSNATURE Policy brief., TRANSNATURE Policy brief. Transboundary Biodiversity Protection under International and EU Law: Avenues for Reform towards Ecological Unity, January 2026, doi: [10.5281/zenodo.18324680](https://zenodo.org/records/18324680), disponibile all'indirizzo: <https://zenodo.org/records/18324680>.

sociali, è stata ampiamente indicata come la più difficile da realizzare. In qualità di autori delle raccomandazioni, abbiamo tuttavia deciso di dare priorità a quelle più urgenti poiché, pur essendo le più difficili da realizzare, rappresentano a nostro avviso passi essenziali per un'efficace protezione transfrontaliera della biodiversità nell'area di studio. Le raccomandazioni proposte sono interconnesse tra loro, e tali collegamenti sono indicati e brevemente discussi all'interno di ciascuna raccomandazione (vedi Collegamento con altre PR).

In terzo luogo, sempre in risposta ai riscontri raccolti, le raccomandazioni sono strutturate come segue:

- ogni raccomandazione è numerata in modo da riflettere le priorità locali, dove il n. 1 ha la priorità più alta e il n. 5 quella più bassa;
- viene indicato un titolo chiaro che riassume l'azione principale raccomandata;
- il titolo è seguito da una breve descrizione del problema principale che la raccomandazione intende affrontare;
- è inclusa una breve descrizione della raccomandazione;
- ogni raccomandazione è illustrata in modo completo in una tabella che indica azioni concrete, in cui le autorità e altri soggetti responsabili sono chiaramente indicati come destinatari, le fasi di attuazione, un calendario indicativo e gli indicatori per monitorare il raggiungimento degli obiettivi delle azioni suggerite;
- vengono indicati i collegamenti con altre raccomandazioni;
- il valore aggiunto della linea d'azione suggerita è chiaramente illustrato.

Per quanto riguarda i destinatari, abbiamo individuato quelli che, sulla base della nostra conoscenza, sono i più adatti a promuovere alcune azioni. Ciò non esclude che alcune delle azioni proposte possano essere promosse anche da soggetti non esplicitamente elencati nelle tabelle. Se non diversamente specificato, le categorie generali (ad esempio, le autorità locali) si riferiscono sia ai rappresentanti italiani che a quelli sloveni. In alcuni casi, le azioni raccomandate a una determinata categoria di destinatari sono strettamente collegate ad azioni rivolte ad altri soggetti interessati (ad esempio, si vedano le azioni della PR 3). Il nostro scopo era quello di mostrare sia che alcune azioni possono richiedere la collaborazione di più attori, sia di specificare quali azioni sono raccomandate per ciascun gruppo di soggetti interessati. Si incoraggia vivamente l'adattamento della tabella alle realtà locali, alle opportunità politiche, alla volontà politica, alla cultura della collaborazione e alle sensibilità politiche.

Per quanto riguarda i tempi delle fasi di attuazione, per "breve termine" si intende un periodo di circa 1 anno, per "medio termine" un periodo compreso tra 2 e 5 anni e per "lungo termine" un periodo compreso tra 5 e 10 anni. Tali tempistiche, tuttavia, sono solo indicazioni che devono essere discusse internamente per verificarne la fattibilità a livello locale e l'adeguamento ai processi politici esistenti.

Sono stati inclusi degli indicatori per facilitare il monitoraggio delle azioni proposte e delle fasi di attuazione nel corso del tempo. Questi sono stati in parte ricavati dal manuale di codifica su

come valutare l'efficacia della protezione transfrontaliera della biodiversità, parte di un articolo accademico di TRANSNATURE attualmente in fase di pubblicazione.

Infine, riconosciamo che tutte le azioni suggerite richiedono un flusso costante di fondi pubblici e privati. Mentre le presenti raccomandazioni si concentrano sugli aspetti di governance, è stata elaborata un'altra serie di raccomandazioni per affrontare le questioni finanziarie. In particolare, date le persistenti limitazioni di bilancio nel campo della protezione della biodiversità, le raccomandazioni finanziarie riguardano sia l'ottimizzazione degli strumenti finanziari esistenti sia l'esplorazione di meccanismi non ancora testati. Queste sono disponibili online⁴ e possono fornire spunti per raccogliere risorse aggiuntive utili ad attuare alcune delle soluzioni più urgenti identificate di seguito. Un finanziamento adeguato è essenziale per attuare tali misure e presuppone la volontà politica e l'attribuzione di priorità alla protezione della biodiversità.⁵

⁴ L. Cetara, TRANSNATURE Policy Recommendations: Julian Alps. Funding Opportunities, September 2025, doi: [10.5281/zenodo.20660586](https://zenodo.org/records/20660586), disponibile all'indirizzo: <https://zenodo.org/records/20660586>.

⁵ Ad esempio, i fondi italiani disponibili utili per attuare le azioni proposte sono quelli relativi alla Strategia italiana per le aree interne (<https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/>) e alla Strategia italiana per la biodiversità 2030 (https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/finbz10_pda_snb2030_approvato-csr_26-02-26-pdf).

Elenco delle abbreviazioni

CLLD	Sviluppo locale guidato dalla comunità
CSO	Organizzazioni della società civile
ECST	Carta europea per il turismo sostenibile
EGTC	Gruppo europeo di cooperazione territoriale
UE	Unione europea
EUSALP	Strategia europea per la regione alpina
FVG	Friuli-Venezia Giulia
ISPRA	Istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Italia)
IT	italiano o Italia
JATBR	Riserva della biosfera transfrontaliera MAB dell'UNESCO delle Alpi Giulie
MAB	L'uomo e la biosfera
MoU	Memorandum d'intesa
PNPG	Parco Naturale delle Prealpi Giulie
PR(s)	Raccomandazione(i) politica(he)
SI	sloveno o Slovenia
TNP	Parco nazionale del Triglav
TRANSNATURE	Modelli di governance transfrontaliera per la protezione della biodiversità: casi di studio per una maggiore tutela delle risorse naturali in Europa
UNESCO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura
WISO	Gruppo di lavoro "Grandi carnivori, ungulati selvatici e società" della Convenzione delle Alpi

Raccomandazione politica n. 1

Conciliare la conservazione della biodiversità con lo sviluppo locale e l'utilizzo delle risorse

Problema principale:

La conservazione della biodiversità nelle Alpi Giulie è spesso percepita come un ostacolo allo sviluppo delle attività economiche. Nelle Alpi Giulie, le limitate opportunità di sviluppo economico hanno portato allo spopolamento, soprattutto sul versante italiano, e al passaggio dalle attività primarie al turismo, in particolare in Slovenia, con una graduale perdita delle attività tradizionali e impatti negativi anche sulla biodiversità (ad esempio, rimboschimento di scarsa qualità, perdita di pascoli e aree coltivate). Gli attori territoriali non sono sempre consapevoli dei benefici economici derivanti dalla conservazione della biodiversità, faticano a trovare risposte alle loro difficoltà e alle preoccupazioni concrete (ad esempio, i grandi carnivori) e non sono sempre in grado di accedere alle soluzioni esistenti (ad esempio, incentivi e misure di compensazione). Il legame tra sviluppo locale e protezione della biodiversità deve quindi essere affrontato con misure specifiche volte a rafforzare i benefici reciproci e a contrastare la perdita di biodiversità al di fuori delle aree protette. Il sostegno alle opportunità di sviluppo sostenibile aumenterebbe, auspicabilmente, la fiducia tra gli attori locali e li motiverebbe a svolgere un ruolo attivo nella protezione della biodiversità.

Raccomandazione:

Adottare un approccio ecosistemico nelle Alpi Giulie per conciliare la natura e le esigenze umane.⁶ Rafforzare la presenza a lungo termine nell'area offrendo alle persone opportunità concrete di rimanere nelle Alpi Giulie e guadagnarsi da vivere con attività sostenibili in linea con la conservazione della natura. Istituire incentivi per fornire benefici economici legati alla conservazione della biodiversità. Migliorare il coordinamento verticale e orizzontale per consentire l'integrazione delle questioni relative alla biodiversità nelle politiche settoriali pertinenti (ad esempio, agricoltura, turismo, pianificazione territoriale, trasporti), anche a livello transfrontaliero, al fine di ridurre l'uso di risorse e le pratiche non sostenibili e la frammentazione ecologica, e promuovere azioni di conservazione al di fuori delle aree protette e dei siti Natura 2000.

⁶ L'approccio ecosistemico comporta la gestione integrata del territorio, delle risorse idriche e delle risorse viventi e riconosce il contributo umano a molti ecosistemi. Ecosystem approach, UNEP/CBD/COP/5/23, Decisione V/6, 15-26 maggio 2000, <https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7148>.

Indirizzi	Azioni	Fasi di attuazione	Orizzonte temporale	Indicatori
Ministeri IT/SI o altre autorità nazionali competenti	1.1 Dare priorità ai corridoi ecologici transfrontalieri	1.1.1 Modificare le strategie nazionali per includere i corridoi ecologici a tutti i livelli (nazionale, regionale, transfrontaliero) ⁷	Medio termine	1.1.1.a Numero di tavoli di coordinamento con le autorità subnazionali/gli organismi competenti, anche a livello transfrontaliero, per l'attuazione del punto 1.1.1 1.1.1.b Numero di corridoi ecologici istituiti a ciascun livello
		1.1.2 Promuovere la connettività al di là delle aree protette ⁸	Medio-lungo termine	1.1.2.a Numero di corridoi istituiti che si estendono oltre le aree protette e i siti Natura 2000
	1.2 Sostenere la protezione transfrontaliera della biodiversità affinché sia appropriatamente implementata a livelli di governance inferiori	1.2.1 Firmare accordi o memorandum d'intesa (MoU) su questioni specifiche per facilitare le attività economiche e di ricerca transfrontaliere o delega di poteri ai livelli di governance inferiori a tal fine (ad esempio, sulla condivisione dei dati (3.1.4), sul	Medio termine	1.2.1.a Accordi/MoU firmati su tematiche specifiche

⁷ Ad esempio, la Strategia italiana per la biodiversità 2030 (azione A.3 a pag. 26) prevede solo corridoi nazionali – tra e all'interno delle regioni italiane – ma questa azione dovrebbe invece avere un carattere globale e andare oltre i confini nazionali.

⁸ In linea con gli obblighi previsti dalla Legge sul ripristino della natura e dalla tutela delle specie e degli habitat rilevanti a livello UE, si veda il Policy Brief di TRANSNATURE (nota 3).

		riconoscimento reciproco delle autorizzazioni per i mercati agricoli locali, per la creazione di un marchio territoriale transfrontaliero JATBR (1.19.3) e di catene di valore transfrontaliere, per altre questioni economiche, agricole e commerciali)		
1.3 Allineare le politiche nazionali settoriali (ad esempio, l'agricoltura) agli obiettivi della Strategia dell'UE per la biodiversità (PR 4)	1.3.1	Creare un quadro nazionale per integrare il 10% delle aree agricole con elementi paesaggistici ad alta diversità ⁹ (quali zone cuscinetto, siepi e alberi non produttivi)	Breve termine	1.3.1.a % di terreni agricoli integrati con elementi paesaggistici ad alta diversità
	1.3.2	Fornire un quadro nazionale che imponga l'assegnazione di almeno il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica per ridurre l'uso di sostanze chimiche sintetiche e promuovere pratiche agroecologiche ¹⁰	Breve termine	1.3.2.a % di superficie agricola destinata all'agricoltura biologica 1.3.2.b % di riduzione delle sostanze chimiche sintetiche 1.3.2.c Elenco delle pratiche agroecologiche adottate

⁹ Come richiesto dalla Strategia dell'UE per la biodiversità, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52020DC0380>. Si veda anche la Strategia italiana per la biodiversità, azione B.6 alle pagg. 41-42.

¹⁰ Come richiesto dalla Strategia dell'UE per la biodiversità, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52020DC0380>. Si veda anche la Strategia italiana per la biodiversità, azioni B.7 e B.8 alle pagg. 41-43.

	1.4 Destinare fondi ad attività economiche compatibili con la conservazione della biodiversità o che la promuovano	1.4.1 Estendere le Zone Economiche Ambientali ¹¹ (<i>Zone economiche ambientali</i>) ai parchi regionali e alle riserve naturali in Italia, e istituzione di un equivalente in Slovenia	Breve-medio termine	1.4.1.a Legge modificata in Italia 1.4.1.b Legislazione adottata in Slovenia
		1.4.2 Pubblicare bandi per le Zone Economiche Ambientali per finanziare attività eco-compatibili (ad es. agricoltura biologica e turismo sostenibile) per micro e piccole imprese	Medio termine	1.4.2.a Numero di attività eco-compatibili finanziate in entrambi i paesi 1.4.2.b Numero di micro e piccole imprese coinvolte in entrambi i paesi
	1.5 Sostenere le riforme legislative volte a includere strumenti di tutela ambientale e della natura nei settori pertinenti	1.5.1 Valorizzare studi e progetti esistenti relativi all'integrazione della biodiversità nei settori pertinenti ¹²	Breve termine	1.5.1.a Elenco degli studi e dei progetti pertinenti individuati
		1.5.2 Stanziare fondi per ulteriori studi e per il supporto di esperti al fine di valutare le riforme legislative necessarie e individuare strumenti specifici di tutela della natura per i settori interessati	Breve termine	1.5.1.a Stanziamento di bilancio per studi e consulenza di esperti

¹¹ Tali zone sono state istituite dal cosiddetto Decreto-legge sul clima n. 111 del 14 ottobre 2019 – modificato e convertito nella Legge n. 141 del 12 dicembre 2019 – per sostenere attività economiche rispettose dell'ambiente all'interno delle aree protette nazionali, offrendo incentivi fiscali e agevolazioni agli enti locali e alle imprese che vi operano. Nella Strategia italiana per la biodiversità 2030 queste zone sono menzionate nella sotto-azione A5.1.d.

¹² Come indicato nel Policy Brief di TRANSNATURE (nota 3), questa azione dovrebbe essere intrapresa anche a livello dell'UE.

		1.5.3 Avviare/commissionare studi sulla valutazione delle riforme legislative settoriali necessarie e sull'identificazione di strumenti specifici di tutela della natura per i settori pertinenti ¹³	Medio termine	1.5.3.a Studi di valutazione elaborati
		1.5.4 Creare "contratti per la biodiversità" ¹⁴ simili ai contratti di fiume (art. 59 <i>D.lgs.</i> 152/2006 IT) ¹⁵ da stipulare a livello locale tra le autorità competenti in materia di pianificazione, al fine di favorire l'integrazione della tutela della biodiversità nei piani locali e di appianare eventuali incongruenze	Medio termine	1.5.4.a Contratti sulla biodiversità stipulati 1.5.4.b Numero di contratti adottati dalle autorità competenti in materia di pianificazione entro 5 anni
	1.6 Collaborare con le autorità austriache per il potenziale ampliamento del JATBR con il coinvolgimento	1.6.1 Programmare incontri per discutere il potenziale ampliamento e le misure	Medio termine	1.6.1.a Numero di incontri organizzati

¹³ Ad esempio, dalle interviste è emerso che in Slovenia si dovrebbe perseguire una maggiore integrazione in settori quali la circolazione stradale, la silvicoltura nelle foreste demaniali e la pianificazione territoriale. Per quanto riguarda il traffico, mentre la legge sul Parco Nazionale del Triglav (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia [Uradni list RS], n. 52/10 del 30 giugno 2010) prevede un regime di traffico su una strada statale ai fini della tutela della natura nel parco, la legge sulle strade non lo prevede e non è integrata da strumenti di conservazione ambientale. Le foreste demaniali in Slovenia sono gestite da una società che mira a massimizzare i profitti senza tenere conto dell'interesse pubblico alla tutela della natura; pertanto, le foreste demaniali nei parchi nazionali e nelle aree Natura 2000 non sono gestite in linea con gli obiettivi di tutela della natura. Questa situazione potrebbe cambiare se la gestione fosse trasferita ai gestori dei parchi nazionali. Per quanto riguarda la pianificazione territoriale, essa non è prevista a livello regionale, il che potrebbe garantire una maggiore connettività tra le aree protette e le aree Natura 2000. In Slovenia manca una legge sulle regioni per mancanza di sostegno politico. La pianificazione territoriale a livello nazionale è troppo generica, mentre opera parzialmente a livello locale; pertanto, i corridoi ecologici e il mosaico paesaggistico, che sono i vettori della biodiversità al di fuori delle aree protette, non sono adeguatamente considerati.

¹⁴ Tali contratti dovrebbero definire azioni concrete su come integrare la tutela della biodiversità nelle politiche e nei piani settoriali.

¹⁵ Per una panoramica su cosa siano, si veda <https://contrattidifiume.mase.gov.it/cosa-sono> consultato il 22 settembre 2025. Per una panoramica su cosa siano, si veda <https://contrattidifiume.mase.gov.it/cosa-sono>. Per una fonte in inglese su una diversa serie di contratti fluviali, si veda <https://www.interregeurope.eu/good-practices/river-contracts-in-flanders>.

	dei parchi (TNP, PNGP e Parco Naturale del Dobratsch) ¹⁶	necessarie a tal fine a livello ministeriale		
		1.6.2 Avviare una consultazione pubblica in merito al processo di espansione della JATBR	Medio-lungo termine	1.6.2.a Processo di consultazione pubblica organizzato nei tre paesi 1.6.2.b Numero di parti interessate coinvolte nei tre paesi
		1.6.3 Firmare un accordo specifico tra i tre ministeri competenti in Austria, Italia e Slovenia per avviare formalmente il processo di ampliamento ¹⁷	A medio-lungo termine	1.6.3.a Accordo firmato
Autorità competenti a livello nazionale (compresi i ministeri), regionale e locale	1.7 Monitorare l'impatto delle attività economiche sulla biodiversità e viceversa (PR 3)	1.7.1 Sviluppare indicatori di sostenibilità delle attività economiche (compreso l'impatto sulla micro e mesofauna) ¹⁸	Breve termine	1.7.1.a Numero di indicatori individuati
		1.7.2 Individuare l'anno di riferimento per la valutazione e attuazione di un monitoraggio periodico	Breve termine	1.7.2.a Monitoraggio completato ogni anno

¹⁶ L'intenzione di trasformare la JATBR in una Riserva della Biosfera Transfrontaliera che coinvolga tre paesi è menzionata nel documento «Candidatura della Riserva della Biosfera Transfrontaliera delle Alpi Giulie (Italia-Slovenia) del settembre 2023» (2023) 104–105 <http://www.julianalps-mab.eu/JulianAlpsTBR_Nomination_Form.pdf> , p. 31.

¹⁷ Un passo preventivo sarebbe la creazione da parte dell'Austria di una Riserva MAB Nazionale delle Alpi Giulie, attualmente assente, da annessa in seguito all'attuale JATBR.

¹⁸ Per l'Italia, questi indicatori potrebbero essere sviluppati sulla base della Strategia italiana per la biodiversità 2030.

	1.8 Affrontare la questione della protezione delle specie locali in via di estinzione (ad es. le specie ovine autoctone) attaccate dai grandi carnivori, in particolare dai lupi ¹⁹	1.8.1 Definire strategie adeguate e relativi piani d'azione	Breve-medio termine	1.8.1.a Strategie adottate 1.8.1.b Piani d'azione elaborati 1.8.1.c Valutazione periodica della strategia ed eventuale aggiornamento
		1.8.2 Creare zone cuscinetto intorno alle aziende agricole	Breve e medio termine	1.8.2.a Zone cuscinetto create entro 5 anni
		1.8.3 Arrestare il rimboschimento eccessivo	Medio-lungo termine	1.8.3.a Nuove misure di gestione forestale adottate entro 5 e 10 anni
		1.8.4 Ampliare le aree di pascolo per aumentare il numero di capi di bestiame e di agricoltori attivi	Medio-lungo termine	1.8.4.a % delle aree di pascolo ampliate entro 5 e 10 anni
	1.9 Assegnare fondi ad attività economiche compatibili con la conservazione della	1.9.1 Mappare gli incentivi disponibili per individuare ed eliminare quelli negativi	Breve termine	1.9.1.a Mappatura completata 1.9.1.b Numero di incentivi negativi identificati e rimossi

¹⁹ L'ultima modifica della Direttiva Habitat dell'UE, nel 2025, ha cambiato lo status di protezione dei lupi da "rigorosamente protetti" a "protetti".

biodiversità o che la promuovono (1.4)	1.9.2 Migliorare gli incentivi e le misure di ripristino ²⁰ per i danni causati dalla macrofauna e dai grandi carnivori e dai cambiamenti climatici, anche attraverso la riallocazione del bilancio derivante dal punto 1.9.1 e prestando particolare attenzione ai piccoli agricoltori	Breve-medio termine	1.9.2.a Bilancio stanziato (o riassegnato) a incentivi e misure di ripristino 1.9.2.b Numero di beneficiari ogni anno
	1.9.3 Investire risorse finanziarie, tra l'altro, in soluzioni tecnologiche e strumenti digitali per rilevare e prevedere la presenza di fauna selvatica nelle vicinanze delle aziende agricole	Breve-medio termine	1.9.3.a Stanziamento di bilancio destinato alle misure di prevenzione entro un anno 1.9.3.b Soluzioni attuate entro 5 anni 1.9.3.c Valutazione delle soluzioni adottate dopo 1 anno
	1.9.4 Introdurre nuovi incentivi per gli operatori economici che contribuiscono a produzioni (ad es. agricoltura biologica e prodotti lattiero-caseari) e catene di approvvigionamento che	Breve termine	1.9.4.a Nuovi incentivi previsti 1.9.4.b Criteri di assegnazione speciali previsti per i piccoli agricoltori 1.9.4.c Numero di beneficiari all'anno

²⁰ Secondo gli attori locali, in particolare gli agricoltori, i risarcimenti dovrebbero internalizzare i costi della gestione della fauna selvatica (ad es. i lupi) e dei cambiamenti climatici (ad es. siccità o eventi estremi) e prevedere il recupero dei costi per la perdita e la riduzione della produzione. Nonostante la legittimità di questa richiesta, la normativa UE non prevede il recupero dei costi per la perdita e la riduzione della produzione legate ai danni causati dai grandi carnivori, il che ostacola il miglioramento dei risarcimenti anche a livello nazionale e subnazionale.

		valorizzano la protezione della biodiversità o hanno un impatto da basso a nullo sulla biodiversità, facilitando l'accesso ai fondi per i piccoli agricoltori		1.9.4.d Numero di piccoli agricoltori beneficiari all'anno
		1.9.5 Fornire incentivi economici per la realizzazione di infrastrutture verdi ²¹ al fine di migliorare la connettività ecologica	Medio termine	1.9.5.a Bilancio riservato ogni anno agli incentivi per le infrastrutture verdi 1.9.5.b Numero di infrastrutture verdi finanziate nell'arco di 5 anni
		1.9.6 Semplificare le procedure amministrative per ottenere indennizzi (ad es. per danni causati da animali selvatici) o incentivi finanziari per le piccole proprietà (ad es. per lo sfalcio) e assistere gli operatori economici nell'adempimento degli obblighi amministrativi con il supporto di personale qualificato (PR 5)	Medio termine	1.9.6.a Procedure amministrative semplificate 1.9.6.b Creazione di uno sportello di assistenza per gli operatori economici 1.9.6.c Numero di operatori economici assistiti ogni anno

²¹ In Italia, questo obiettivo è in linea con la Strategia italiana per la biodiversità 2030, azione A3.2 a pag. 26.

	1.10 Adottare linee guida settoriali, prima a livello nazionale e poi transfrontaliero, su come integrare la protezione della biodiversità in altri settori (ad es., agricoltura, gestione forestale, turismo) ²²	1.10.1 Istituire tavoli di coordinamento tematici periodici (ad es. sull'uso delle risorse naturali, il turismo sostenibile, la conservazione della biodiversità e la pianificazione territoriale, l'agricoltura di montagna, la protezione del paesaggio culturale, il monitoraggio) che coinvolgano gli organismi competenti dei settori interessati per discutere, sviluppare e aggiornare periodicamente le linee guida settoriali	Breve-medio termine	1.10.1.a Numero e settori delle autorità coinvolte 1.10.1.b Numero di riunioni all'anno (min. 2) 1.10.1.c Linee guida settoriali adottate
		1.10.2 Discutere le linee guida settoriali nei Tavoli tematici della JATBR per adattare ai contesti transnazionali delle Alpi Giulie e sostenere la loro adozione attraverso corsi di formazione dedicati (PR 5)	Medio termine	1.10.2.a Numero di soggetti coinvolti 1.10.2.b Numero di incontri organizzati con i Tavoli tematici della JATBR 1.10.2.c Corsi di formazione organizzati (PR 5)

²² Le attività economiche devono essere concepite in modo da essere compatibili con la biodiversità. Le linee guida settoriali dovrebbero riguardare, ad esempio, le pratiche bio-agricole (sfalcio, tempistica corretta per il taglio del fieno, diversificazione delle colture agricole e degli alberi, ecc.); il turismo sostenibile (sviluppo di infrastrutture turistiche sostenibili, uso dei mezzi pubblici, gestione adeguata delle acque reflue, creazione di zone tranquille, divieto di alcune attività all'aperto in determinate aree, gestione adeguata delle acque reflue, ecc.); l'allevamento e la gestione di grandi mammiferi e carnivori.

1.11 Garantire il rispetto dei corridoi ecologici nella pianificazione territoriale elaborata a livello subnazionale, anche al fine di assicurare la microconnettività per micro e mesofauna	1.11.1 Approvare, a livello competente e nei settori pertinenti, norme legislative che impediscano deroghe agli atti normativi che istituiscono i corridoi ecologici ²³	Medio termine	1.11.1.a Legislazione adottata 1.11.1.b Obblighi di monitoraggio sul rispetto dei corridoi ecologici nella pianificazione territoriale subnazionale
	1.11.2 Potenziare i corridoi ecologici per garantire un buono stato ecologico al di là di habitat specifici e proteggere specie che solitamente non sono oggetto di attenzione (ad es. anfibi, insetti, rettili, uccelli) ma che stanno subendo tendenze al declino	Medio termine	1.11.2.a Microconnettività prevista nei piani adottati 1.11.2.b Monitoraggio periodico per valutare lo stato ecologico degli habitat e delle specie nei corridoi ecologici
	1.11.3 Prevedere misure di emergenza (ad es. obblighi di allerta transfrontaliera) per arrestare la diffusione di malattie o organismi nocivi/invasivi nei corridoi ecologici	Breve termine	1.11.3.a Misure di emergenza previste dalla legislazione e dalla pianificazione pertinenti
1.12 Adottare azioni di conservazione al di fuori delle aree protette e dei siti Natura 2000 per migliorare la	1.12.1 Ampliare le zone cuscinetto attraverso ulteriori attività economiche sostenibili (ad es. aziende agricole sostenibili e foreste	Medio termine	1.12.1.a Aumento percentuale delle zone cuscinetto entro 5 anni

²³ Ad esempio, il Piano paesaggistico regionale *del FVG* rende obbligatori i corridoi ecologici per tutti i comuni, compresi quelli al di fuori dei parchi regionali e delle riserve naturali.

	biodiversità (ad es., attraverso corridoi ecologici, 1.1)	private sostenibili) finanziate nell'ambito della fase 1.4.2		1.12.1.b Numero di attività economiche sostenibili finanziate incluse nelle zone cuscinetto
		1.12.2 Ridurre o eliminare infrastrutture obsolete o inutilizzate (ad es. dighe, strade o stazioni sciistiche)	Medio termine	1.12.2.a Numero di infrastrutture obsolete o in disuso ridotte o eliminate entro 5 anni
		1.12.3 Adottare misure incentrate sulle zone umide montane (ad es. torbiere) ²⁴	Breve termine	1.12.3.a Misure specifiche adottate
	1.13 Rispondere alle richieste e alle esigenze territoriali in collaborazione con i parchi (2.3)	1.13.1 Programmare incontri periodici con i parchi per discutere le richieste e le esigenze raccolte a livello territoriale (ad es. dagli animatori territoriali 2.5.5) e le possibili soluzioni	Breve termine	1.13.1.a Numero di incontri organizzati all'anno 1.13.1.b Sintesi dell'incontro condivisa con le parti interessate della JATBR
		1.13.2 Organizzare o incaricare l'organizzazione di corsi di formazione su argomenti rilevanti, quando necessario (PR 5)	Medio termine	1.13.2.a Corsi di formazione organizzati (PR 5)
	1.14 Sostenere la cooperazione nelle Alpi Giulie	1.14.1 Garantire fondi sufficienti da destinare agli obiettivi/alle attività transfrontaliere, per il corretto sviluppo della JATBR	Medio termine	1.14.1.a Fondi aggiuntivi previsti entro 5 anni

²⁴ Secondo alcune parti interessate, le zone umide montane sono attualmente insufficientemente protette nella JATBR.

		(ad es. assunzione di personale aggiuntivo, attuazione del piano d'azione della JATBR e di ulteriori compiti a livello transfrontaliero)		
Amministrazioni locali	1.15 Raccogliere fondi da investire nella conservazione della biodiversità	1.15.1 Introdurre un'ecotassa obbligatoria per il pernottamento (da 1 a 3 euro a notte) destinata a obiettivi di conservazione ²⁵	Medio termine	1.15.1.a Importo totale dell'imposta riscossa ogni anno
Convenzione delle Alpi	1.16 Collaborare con le parti interessate locali nell'Arco Alpino per promuovere la coesistenza tra grandi carnivori ed esseri umani	1.16.1 Condividere le conoscenze (ad es. studi WISO ²⁶ , relazioni, risultati dei progetti) sull'interazione tra esseri umani e fauna selvatica	Medio termine	1.16.1.a Diffusione degli studi e delle relazioni del WISO agli attori locali delle Alpi
		1.16.2 Istituire uno scambio periodico tra il Tavolo tematico JATBR su agricoltura e silvicoltura e il WISO per contribuire a rispondere alle esigenze specifiche relative all'interazione tra esseri umani e fauna selvatica nelle Alpi Giulie	Medio termine	1.16.2.a Numero di incontri annuali con gli organi della JATBR

²⁵ A questo proposito, si veda la PR 4 "Istituzione di un Fondo per la Conservazione Basato sul Turismo (TBCF) tramite un'Eco-tassa Obbligatoria" proposta da L. Cetara, TRANSNATURE Policy Recommendations: Julian Alps. Funding Opportunities (nota 4).

²⁶ L'obiettivo principale di WISO è trovare soluzioni per gestire i grandi carnivori e gli ungulati selvatici in armonia con la società. Per ulteriori informazioni sul suo mandato, si veda: https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/Organisation/TWB/WISO/WISO_Mandate_2025-2026.pdf.

Parchi	1.17 Continuare a guidare la conservazione transfrontaliera della biodiversità nelle Alpi Giulie attraverso il proprio ruolo nel Gruppo direttivo e nel Segretariato permanente della JATBR	1.17.1 Collaborare allo sviluppo e all'aggiornamento periodico delle linee guida settoriali (1.10) attraverso i Tavoli tematici della JATBR	Medio termine	1.17.1.a Numero di riunioni in cui questo punto è all'ordine del giorno 1.17.1.b Linee guida adottate nei settori pertinenti
		1.17.2 Sensibilizzare sul valore delle Alpi Giulie in termini di biodiversità, anche attraverso una migliore comunicazione (PR 2) e programmi educativi transfrontalieri (ad es. Junior Rangers)	Breve termine	1.17.2.a Campagne di comunicazione in EN, IT, SI 1.17.2.b Programma educativo sperimentato a livello transfrontaliero 1.17.2.c Numero di eventi volti a promuovere la biodiversità nell'area
		1.17.3 Sviluppare una dualità dei servizi del parco separando i compiti della JATBR dalle attività degli altri parchi (ad es. attraverso la fase 1.14.1)	Medio-lungo termine	1.17.3.a Servizi del parco differenziati per la JATBR con personale dedicato assunto
	1.18 Rafforzare l'adattamento ai cambiamenti climatici e della mitigazione nell'area della JATBR ²⁷ utilizzando i fondi di	1.18.1 Perseguire una gestione adattativa congiunta di specie e habitat con l'obiettivo di identificare azioni comuni di adattamento climatico mirate a specie specifiche	Breve e medio termine	1.18.1.a Attuazione di misure per la gestione adattativa

²⁷ Questa azione contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi di biodiversità dell'UE e internazionali.

	coesione per le misure transfrontaliere	1.18.2 Creazione di un Tavolo Tematico JATBR dedicato ai cambiamenti climatici o di una sessione ricorrente nell'ambito del Forum Annuale della Carta Europea del Turismo Sostenibile (ECST) ²⁸	Medio termine	1.18.2.a Creazione del Tavolo tematico JATBR sui cambiamenti climatici o previsione di una sessione ricorrente nell'ambito del Forum Annuale ECST
	1.19 Collaborare con le autorità competenti a tutti i livelli per perseguire la conservazione transfrontaliera della biodiversità	1.19.1 Contribuire al monitoraggio e alla valutazione dell'impatto delle attività economiche sulla biodiversità e viceversa (1.7)	Breve-medio termine	1.19.1.a Condivisione dei dati su specie e habitat specifici raccolti nell'ambito dei progetti dell'UE, dei piani d'azione del programma dell'Ecoregione transfrontaliera Alpi Giulie e della JATBR
1.19.2 Contribuire a rispondere alle richieste e alle esigenze territoriali collaborando con le autorità nazionali e regionali competenti (1.13 e PR 4 – 4.16)		Breve termine	1.19.2.a Riunioni periodiche/indagini per raccogliere le richieste e le esigenze territoriali 1.19.2.b Punto dedicato all'ordine del giorno dei Tavoli tematici della JATBR	
1.19.3 Promuovere la creazione di un marchio territoriale legato alla JATBR ²⁹		Medio termine	1.19.3.a Marchio territoriale JATBR previsto nel piano d'azione della JATBR	

²⁸ Evento annuale aperto al pubblico che consente una valutazione periodica degli obiettivi a breve e medio termine legati alle certificazioni EUROPARC.

²⁹ Un marchio territoriale specifico legato alla JATBR potrebbe essere assegnato alle produzioni e alle filiere che valorizzano la tutela della biodiversità o che hanno un impatto da basso a nullo sulla biodiversità, come nel caso del «Marchio di Qualità del Parco Naturale delle Prealpi Giulie» (vedi <https://www.parcoprealpigiulie.it/it/principale/il-parco-consiglia>) e 100% Valposchiavo (vedi <https://regione-bernina.ch/progetti/progetto-100-bio-valposchiavo/> e <https://valposchiavo.ch/it/destinazione/100-valposchiavo>).

		per le produzioni e le filiere che valorizzano la tutela della biodiversità o hanno un impatto da basso a nullo sulla biodiversità		1.19.3.b Creazione del marchio territoriale JATBR
		1.19.4 Assegnare il marchio territoriale legato alla JATBR per ampliare il numero di soggetti coinvolti nel processo di cooperazione, consentire la creazione di filiere transnazionali e facilitare la collaborazione tra i soggetti interessati	Medio termine	1.19.4.a Numero di operatori economici che richiedono il marchio territoriale JATBR 1.19.4.b Numero di operatori economici che ricevono il marchio territoriale JATBR ogni anno
Agricoltori	1.20 Contribuire alla conservazione della biodiversità attraverso l'adozione di pratiche agricole compatibili, in linea con le linee guida settoriali (1.10)	1.20.1 Realizzare infrastrutture verdi per migliorare la connettività ecologica, avvalendosi di incentivi dedicati (1.9.5)	Medio termine	1.20.1.a Numero di agricoltori che realizzano infrastrutture verdi
		1.20.2 Coltivare prodotti agricoli sostenibili per beneficiare sia degli incentivi della PAC (programmi ecologici, rispetto delle buone condizioni agricole e ambientali - GAEC, pagamenti di transizione) ³⁰ e in linea con la strategia «Dalla fattoria alla	Medio termine	1.20.2.a Numero di agricoltori che beneficiano degli incentivi della PAC 1.20.2.b Riduzione dell'uso di pesticidi

³⁰ https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/sustainability/environmental-sustainability/cap-and-environment_en.

		tavola» ³¹ , sia degli incentivi nazionali (1.4.2 e 1.9.4)		
		1.20.3 Tutelare le aree rurali e il paesaggio (1.3.1)	Medio termine	1.20.3 % di aumento delle aree rurali e del paesaggio
		1.20.4 Contribuire all'elaborazione di strategie locali in materia di agricoltura sostenibile e tutela del paesaggio	Breve termine	1.20.4.a Numero di proposte presentate in occasione di incontri dedicati o attraverso la raccolta di richieste/esigenze territoriali
	1.21 Partecipare ad attività di cooperazione transfrontaliera	1.21.1 Partecipare al Tavolo tematico della JATBR su agricoltura e silvicoltura	Breve-medio termine	1.21.1.a Numero di agricoltori o rappresentanti di associazioni di agricoltori che partecipano a ciascuna riunione
		1.21.2 Proporre iniziative che mettano in evidenza le pratiche di agricoltura ecologica per ispirare i nuovi piccoli agricoltori ad adottarle nell'ambito della JATBR	Breve termine	1.21.2.a Argomento proposto per l'ordine del giorno del Tavolo tematico JATBR su agricoltura e silvicoltura 1.21.2.b Progetto pilota avviato con il sostegno dei parchi o delle autorità competenti, se necessario
Cacciatori	1.22 Partecipare ad attività di cooperazione transfrontaliera (PR 2)	1.22.1 Partecipare ai Tavoli tematici della JATBR pertinenti	Breve termine	1.22.1.a Partecipazione dei rappresentanti dei cacciatori garantita alle riunioni pertinenti

³¹ Questa strategia è fondamentale per il Green Deal europeo e mira a istituire un sistema alimentare sostenibile e completo che contribuisca alla neutralità climatica affrontando il nesso tra persone sane, società sane e un pianeta sano. Vedi <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/from-farm-to-fork/>.

	<p>1.23 Sostenere le autorità competenti e i parchi nella gestione sostenibile delle specie</p>	<p>1.23.1 Condividere con le autorità competenti i dati disponibili sulle specie raccolti nel corso degli anni (PR 3)</p>	<p>Breve termine</p>	<p>1.23.1.a Condivisione della banca dati esistente</p>
		<p>1.23.2 Raccogliere dati per monitorare le specie oggetto di monitoraggio transfrontaliero applicando una metodologia comune (3.3.3)</p>	<p>Breve termine</p>	<p>1.23.2.a Monitoraggio periodico effettuato e banca dati condivisa</p>
		<p>1.23.3 Contribuire all'elaborazione di strategie locali sulla conservazione e la gestione delle specie, nonché sull'interazione tra esseri umani e fauna selvatica (1.8 e 1.16)</p>	<p>Breve-medio termine</p>	<p>1.23.3.a Partecipazione dei rappresentanti dei cacciatori alle riunioni pertinenti</p>
<p>Operatori turistici</p>	<p>1.24 Collaborare all'identificazione, allo sviluppo e all'adozione di pratiche turistiche sostenibili</p>	<p>1.24.1 Richiedere gli incentivi previsti per le micro e piccole imprese che sviluppano attività eco-compatibili nelle Zone Economiche Ambientali (1.4.2), se istituite, o altri incentivi pertinenti (1.9.4)</p>	<p>Breve termine</p>	<p>1.24.1.a Numero di operatori turistici che richiedono gli incentivi</p> <p>1.24.1.b Numero di operatori turistici che beneficiano degli incentivi</p>
		<p>1.24.2 Contribuire allo sviluppo di linee guida settoriali (1.10) e adottarle</p>	<p>Medio termine</p>	<p>1.24.2.a Numero di operatori turistici che partecipano attivamente alle riunioni</p> <p>1.24.2.b Numero di operatori turistici che adottano le</p>

				pratiche sostenibili individuate nelle linee guida
		1.24.3 Contribuire alla raccolta delle richieste e delle esigenze locali (1.13)	Breve termine	1.24.3.a Numero di proposte provenienti dagli operatori turistici
	1.25 Contribuire al processo di cooperazione transfrontaliera	1.25.1 Partecipare ai Tavoli tematici della JATBR pertinenti, se invitati, al Forum annuale ECST e alle iniziative pertinenti previste nel piano d'azione della JATBR	Breve termine	1.25.1.a Numero di operatori turistici che partecipano attivamente alle riunioni 1.25.1.b Numero di operatori turistici coinvolti nelle attività della JATBR
		1.25.2 Richiedere il marchio territoriale JATBR, una volta creato (1.19.4)	Medio termine	1.25.2.a Numero di operatori turistici che richiedono il marchio territoriale JATBR entro 5 anni 1.25.3.b Numero di operatori turistici che hanno ottenuto il marchio entro 5 anni
Giovani	1.26 Contribuire al processo di cooperazione transfrontaliera	1.26.1 Promuovere i benefici della conservazione della biodiversità tra i propri pari, anche a livello professionale (ad es. agricoltori, cacciatori, operatori turistici) e a livello transfrontaliero	Breve termine	1.26.1.a Numero di eventi/attività/incontri organizzati a livello locale e transfrontaliero dai giovani
		1.26.2 Partecipare all'elaborazione di linee guida settoriali in base ai settori	Medio termine	1.26.2.a Rappresentanti dei giovani che partecipano attivamente a riunioni dedicate

		professionali (1.10.2) e promuoverne l'adozione		1.26.2.a Numero di giovani che adottano le linee guida elaborate per il proprio settore professionale
		1.26.3 Partecipare al Tavolo tematico sui giovani della JATBR	Breve termine	1.26.3.a Rappresentanti dei giovani che partecipano attivamente alle riunioni
Esperti (ad es. centri di ricerca, associazioni ambientaliste, università)	1.27 Sostenere i parchi, le autorità locali e le parti interessate situate e operanti nelle Alpi Giulie per il potenziamento delle conoscenze sulla protezione transfrontaliera della biodiversità	1.27.1 Fornire conoscenze specialistiche attingendo a progetti in corso e conclusi ³²	Breve termine	1.27.1.a Diffusione dei risultati dei progetti nell'ambito della JATBR
		1.27.2 Contribuire allo sviluppo di linee guida settoriali (1.10.2) fornendo il contributo di esperti	Medio termine	1.27.2.a Numero di esperti attivamente coinvolti nelle riunioni pertinenti
	1.28 Contribuire al processo di cooperazione transfrontaliera	1.28.1 Partecipare ai Tavoli tematici della JATBR su università e gruppi di ricerca e alle iniziative pertinenti	Breve-medio termine	1.28.1.a Partecipazione di un rappresentante alle riunioni pertinenti 1.28.1.b Numero di esperti coinvolti nelle iniziative e nelle azioni transfrontaliere previste nel Piano d'azione JATBR

³² Tra i progetti rilevanti figurano, ad esempio, Alplife sul monitoraggio e la gestione della biodiversità alpina (<https://www.alpine-space.eu/project/alplife/>) e Humanita sull'interazione uomo-natura e sull'impatto del turismo nelle aree protette (<https://www.eurac.edu/en/projects/humanita>).

Collegamenti con altre Priorità di ricerca

Collegamento con PR 2: fornire orientamenti chiari sul nesso tra conservazione e sviluppo potrebbe rafforzare la partecipazione alla governance della JATBR e ai Tavoli tematici ivi istituiti. Tale scambio offrirebbe inoltre l'opportunità di affrontare conflitti di lunga data tra gli attori locali, mettendo in luce le loro prospettive, difficoltà e contributi.

Collegamento con PR 3: gli attori territoriali che riconoscono il valore della biodiversità delle Alpi Giulie e i benefici della cooperazione potrebbero essere disposti a condividere i dati raccolti nel corso degli anni.

Collegamento con PR 4: l'integrazione degli obiettivi di conservazione della biodiversità nelle politiche settoriali è strettamente legata a una maggiore collaborazione verticale e orizzontale tra le autorità delle Alpi.

Collegamento con PR 5: l'adozione di linee guida settoriali e di pratiche sostenibili nelle attività economiche trarrebbe vantaggio da iniziative mirate di rafforzamento delle capacità e dal supporto di personale qualificato presso le autorità competenti e i parchi.

Valore aggiunto: mette in evidenza il valore della biodiversità delle Alpi Giulie e i benefici comuni che ne derivano; rafforza l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali pertinenti; offre opportunità di sviluppo sostenibile per rafforzare la presenza a lungo termine e la gestione responsabile dell'area.

Raccomandazione politica 2

Migliorare l'effettiva partecipazione pubblica degli attori rilevanti al processo di cooperazione

Problema principale:

La cooperazione nelle Alpi Giulie si è gradualmente sviluppata sotto la forte guida dei parchi e ha prodotto risultati positivi per la conservazione transfrontaliera della biodiversità. Tuttavia, questi risultati non sono sempre pienamente condivisi o fatti propri da tutti gli attori rilevanti. La partecipazione rimane difficile perché il processo deve coinvolgere molte parti interessate con interessi diversi e talvolta contrastanti. Inoltre, la cooperazione è spesso percepita più come un onere che come un'opportunità. Alcuni gruppi chiave, in particolare agricoltori e cacciatori, non si sentono adeguatamente considerati o scelgono di non impegnarsi perché vedono pochi benefici diretti o sono ormai disillusi. Questa scarsa titolarità locale può minare la collaborazione, altrimenti solida, tra i parchi. A lungo termine, ciò potrebbe minacciare la sostenibilità del processo di cooperazione. Sono quindi essenziali una maggiore inclusione, una maggiore consapevolezza e una responsabilità territoriale condivisa.

Raccomandazione:

Rafforzare i meccanismi di partecipazione, sostenendo il coinvolgimento del pubblico attraverso un'adeguata informazione e il supporto linguistico, fornendo fondi e risorse adeguati, dando peso alla partecipazione nel processo decisionale, mettendo in evidenza i benefici e i vantaggi reciproci, esplorando nuove modalità di partecipazione, coinvolgendo le parti interessate escluse ed estendendo la partecipazione alla società civile in generale per rafforzare il processo di cooperazione.

Esempi di azioni prioritarie:

Indirizzi	Azioni	Fasi di attuazione	Orizzonte temporale	Indicatori
Ministeri IT/SI competenti in materia, Regione FVG e autorità locali, anche in	2.1 Rendere significativa la partecipazione dei cittadini al processo decisionale	2.1.1 Garantire il coinvolgimento tempestivo della società civile e di tutte le parti interessate	Breve termine	2.1.1.a Incontri pubblici prima dell'adozione delle decisioni
		2.1.2 Diffondere le informazioni rilevanti prima dell'adozione delle decisioni	Breve-medio termine	2.1.2.a Incontri pubblici prima dell'adozione delle decisioni

collaborazione con i parchi		tramite incontri dedicati, dossier esplicativi e valutazioni d'impatto		<p>2.1.2.b Pubblicazione di dossier informativi in più lingue, con informazioni semplificate e meno tecniche</p> <p>2.1.2.c Pubblicazione di avvisi relativi alle procedure pubbliche sui giornali locali e sui social media</p> <p>2.1.2.d Rispetto dei requisiti di legge relativi alle procedure di valutazione d'impatto</p>
	2.1.3 Coinvolgere maggiormente i gruppi interessati	Breve-medio termine	<p>2.1.3.a Mappatura ad hoc delle parti interessate rilevanti</p> <p>2.1.3.b Discussione degli impatti e delle aspettative in incontri dedicati (2.1.2)</p>	
	2.1.4 Riconoscere chiaramente i risultati del processo partecipativo nel processo decisionale o giustificare l'esclusione di tali risultati dalle decisioni finali	Breve-medio termine	2.1.4 Riferimento esplicito ai processi partecipativi e ai loro risultati nelle decisioni delle autorità pubbliche	

		2.1.5 Creare una commissione d'inchiesta composta da rappresentanti locali per fornire informazioni utili al processo decisionale ³³	Medio-lungo termine	2.1.5.a Attività di raccolta di informazioni svolte a livello e nell'ambito della governance della JATBR ³⁴ 2.1.5.b Istituzione di una commissione di accertamento dei fatti operativa ³⁵
		2.1.6 Fornire fondi sufficienti ai parchi e alle autorità locali per promuovere la partecipazione locale	Breve-medio termine	2.1.6.a Budget dedicato o fondi specifici per promuovere la partecipazione locale
Autorità locali	2.2 Diffondere i vantaggi della protezione transfrontaliera della biodiversità e della cooperazione	2.2.1 Pianificare campagne specifiche per diversi gruppi target, tra cui agricoltori, cacciatori e operatori turistici ³⁶	Medio termine	2.2.1.a Numero di opuscoli mirati e comunicati stampa 2.2.1.b Numero di post sui social media all'anno 2.2.1.c Numero di incontri dedicati all'anno

³³ Le commissioni di accertamento dei fatti consentono ai decisori e alle parti interessate locali di concordare le condizioni di partenza, le aspettative comuni, il significato dei termini tecnici, l'analisi delle sfide attuali e le possibili soluzioni per prevenire i conflitti e garantire una migliore attuazione delle decisioni. Un esempio di successo di commissioni di accertamento dei fatti è quello istituito nel contesto della Commissione dello Schelda, istituita da un trattato bilaterale tra i Paesi Bassi e le Fiandre (Belgio) nel 2005. Per ulteriori informazioni su questo caso, si veda F. Cittadino and others (2025). Exploring Transboundary Biodiversity Protection in Europe: A Comparative Analysis of Four Cases. Eurac Research. DOI: <https://doi.org/10.57749/pwxj-gh94>.

³⁴ I livelli regionale e nazionale sono coinvolti nella governance della JATBR, in seno al Comitato di coordinamento, pertanto potrebbe esserci una collaborazione.

³⁵ I meccanismi giuridici formali per istituire queste commissioni tra la Regione FVG e la Slovenia potrebbero risultare complessi a causa dell'incertezza relativa alla facoltà delle regioni di stipulare trattati con altri Stati. Ciò potrebbe richiedere la previa stipula di trattati tra l'Italia e la Slovenia (1.2.1). Tuttavia, queste commissioni potrebbero essere attivate sia attraverso accordi informali sia nel contesto dei meccanismi di cooperazione transfrontaliera esistenti, tra cui la JATBR.

³⁶ Questa fase di attuazione richiede una profonda conoscenza delle esigenze e delle aspettative delle comunità locali. Si veda l'Azione 2.3 di seguito.

				2.2.1.d Presenza di pagine web dedicate sui siti web istituzionali
		2.2.2 Organizzare festival ed eventi promozionali locali ³⁷	Breve-medio termine	2.2.2.a Numero di festival promozionali all'anno
		2.2.3 Investire in eventi informativi per le scuole comunali	Breve-medio termine	2.2.3.a Numero di eventi scolastici organizzati all'anno
		2.2.4 Organizzare visite guidate ai siti naturali in collaborazione con i parchi, in particolare per i bambini e gli operatori economici ³⁸	Breve-medio termine	2.2.4.a Numero di visite guidate organizzate all'anno 2.2.4.b Numero di partecipanti per visita guidata
	2.3 Raccogliere le esigenze e le idee locali (1.13)	2.3.1 Organizzare indagini locali per comprendere le priorità locali, le proposte di attività di cooperazione transfrontaliera e il grado di soddisfazione percepito	Breve-medio termine	2.3.1.a Numero di indagini all'anno 2.3.1.b Risultati delle indagini
		2.3.2 Organizzare assemblee cittadine, sia all'interno di un singolo comune sia tra un gruppo di comuni italiani o sloveni ³⁹	A medio termine	2.3.2.a Mandato chiaro dell'assemblea dei cittadini e collegamento a uno specifico processo

³⁷ Ciò significa sia portare avanti nel breve termine gli eventi già esistenti, come il Festival Internazionale dei Fiori Selvatici (<https://www.bohini.si/en/international-wild-flower-festival>), le sagre gastronomiche locali e i campi estivi per giovani (ad es., <https://www.parcoprealpigiulie.it/it/principale/il-parco-per-i-giovani/summer-camp> e <https://www.parcoprealpigiulie.it/it/principale/il-parco-per-i-giovani/youth-at-the-top>), sia di pianificarne di nuovi, compresi alcuni che prendano ispirazione dalle attività svolte su un versante del confine ma che siano estesi all'intero territorio della JATBR.

³⁸ Questi percorsi dovrebbero avere carattere informativo e coinvolgere esperti locali in grado di trasmettere i molteplici valori della natura durante le visite.

³⁹ Le assemblee cittadine sono strumenti deliberativi in cui "un gruppo eterogeneo di persone comuni selezionate tramite lotteria democratica" si riunisce "per informarsi, deliberare", sensibilizzare "e adottare raccomandazioni" su diversi argomenti (definizione citata in parte dal sito web del KNOCA, citato più avanti tra parentesi). Particolarmente rilevanti come esempio sono le assemblee cittadine sul clima (vedi <https://www.knoca.eu/climate-assemblies>). Le assemblee cittadine nelle Alpi Giulie

				decisionale o a una politica
				2.3.2.b Pubblicazione delle raccomandazioni
	2.4 Incentivare la partecipazione	2.4.1 Contribuire con incentivi economici affinché gli attori locali partecipino alla governance transfrontaliera, ad esempio attraverso il rimborso delle spese di viaggio, piccoli omaggi, l'organizzazione di opzioni di trasporto comune per partecipare alle riunioni transfrontaliere, la fornitura di servizi di interpretariato, ad esempio nel contesto delle attività del JATBR	Breve-medio termine	2.4.1 Importo annuo dei rimborsi, dei contributi simbolici versati o dei fondi pubblici spesi per attività che facilitano la partecipazione
		2.4.2 Organizzare attività di formazione in base alle esigenze e alle priorità locali (5.3 e 5.3.1) ⁴⁰	Medio termine	2.4.2.a Numero di corsi organizzati 2.4.2.b Numero di partecipanti per corso 2.4.2.c Categorie di partecipanti ai corsi
		2.4.3 Promuovere un bilancio ambientale partecipativo, che includa fondi riservati a progetti per i giovani ⁴¹	Breve-medio termine	2.4.3.a Numero di procedure di bilancio

potrebbero concentrarsi su scenari di sviluppo futuri, sull'integrazione concreta delle esigenze di sviluppo e dei piani di tutela, sul ruolo della JATBR nei prossimi dieci anni e su altri temi. Le assemblee cittadine sono solitamente organizzate da un comune che adotta una decisione formale. Non è tuttavia escluso che singoli comuni possano adottare decisioni per coordinare un'assemblea cittadina congiunta, ripartendo ruoli e budget.

⁴⁰ Raccolti attraverso le fasi di attuazione 2.3.1 e 2.3.2. Questa attività è sviluppata in modo completo nel PR 5.

⁴¹ Il bilancio partecipativo è uno strumento deliberativo che mira a coinvolgere la popolazione locale nelle decisioni relative all'assegnazione di quote del bilancio comunale a progetti e attività specifici proposti dai cittadini. In Italia, questa procedura deve essere avviata dal consiglio comunale. Si vedano, ad esempio, <https://comune.san-dorligo-della-valle.ts.it/it/amministrazione-trasparente-3527/altri-contenuti-3603/partecipazione-160326/bilancio-partecipativo-160327> e

				partecipativo avviate ogni anno
Parchi	2.5 Condividere le informazioni sul processo di cooperazione e sulle decisioni che interessano le comunità locali (stato dell'arte, azioni attuali e relativi obblighi/responsabilità, potenziali iniziative, opportunità di finanziamento, vantaggi della partecipazione, vantaggi della cooperazione transfrontaliera)	2.5.1 Individuare le parti interessate rilevanti e le loro esigenze ⁴²	Breve termine	2.5.1.a Varietà e completezza delle categorie destinatarie 2.5.1.b Creazione e aggiornamento continuo di una mailing list per la distribuzione di materiale di sensibilizzazione
		2.5.2 Elaborare linee guida multilingue (online) sui processi partecipativi, comprese scadenze, modalità di deliberazione, effetti sui processi decisionali, da aggiornare ogni due anni	Breve-medio termine	2.5.2.a Linee guida pubblicate online 2.5.2.b Materiale di comunicazione (siti web, opuscoli, ecc.) in entrambe le lingue
		2.5.3 Diffondere e pubblicare i verbali delle riunioni del Forum annuale dell'ECST in inglese, italiano e sloveno ⁴³	Breve termine	2.5.3.a Creazione di una mailing list per la distribuzione dei verbali 2.5.3.b Verbali tradotti e distribuiti

<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23652/Cosa%20e%60%20e%20come%20si%20fa%20un%20Bilancio%20Partecipativo/121dc589-2711-4d7b-a510-e60b4174112a>. In Slovenia, il bilancio partecipativo comunale è stato introdotto nel 2018 dalla legge sull'autonomia locale. Si vedano, ad esempio, <https://ideas.repec.org/a/ipf/psejou/v46y2022i4p569-589.html> e <https://fiscaltransparency.net/short-info-about-participatory-budgeting-in-slovenia/>.

⁴² Ciò può basarsi sull'Azione 2.3 sopra indicata e alimentarla.

⁴³ Ad esempio, in un altro caso di studio di TRANSNATURE, dal Mar Baltico al Mare di Barents, la comunicazione esterna è supportata da siti web multilingue, social media, centri visitatori, comunicati stampa ed eventi. La Commissione fluviale bilaterale finlandese-svedese svolge il proprio lavoro principalmente in finlandese e svedese, ricorrendo all'inglese quando necessario. I documenti principali sono disponibili anche in sami settentrionale, meänkieli e inglese. Nell'Area transfrontaliera di biodiversità di Håldi si utilizzano finlandese, norvegese, sami e inglese, mentre l'Area transfrontaliera di biodiversità di Pasvik-Inari include anche il sami di Inari e il russo.

		2.5.4 Garantire l'interpretazione simultanea nel Forum annuale dell'ECST e nei Tavoli tematici della JATBR, anche tramite strumenti di intelligenza artificiale ⁴⁴	Breve-medio termine	2.5.4.a Riunioni nella lingua originale con traduzione simultanea
		2.5.5 Inserire nello staff dei parchi animatori territoriali da finanziare con fondi regionali/nazionali ⁴⁵	Medio termine	2.5.5.a Inserimento a lungo termine degli animatori territoriali come personale dei parchi
		2.5.6 Monitorare il processo di cooperazione nel Forum annuale dell'ECST e nei Tavoli tematici ⁴⁶	Breve-medio termine	2.5.6.a Relazioni periodiche sul monitoraggio disponibili in più lingue
		2.5.7 Elaborare diverse strategie di comunicazione a seconda delle categorie di parti interessate ⁴⁷	Medio termine	2.5.7.a Presenza di diverse strategie di comunicazione per ciascun gruppo di parti interessate
		2.5.8 Organizzare un Festival transfrontaliero della biodiversità a cadenza periodica con molteplici eventi rivolti a diversi tipi di pubblico, in collaborazione con le parti interessate locali, compresi i ricercatori, e finanziato	Medio termine	2.5.8.a Numero di festival organizzati ogni 5 anni 2.5.8.b Numero di partecipanti al festival

⁴⁴ A tal fine sono necessari fondi specifici da parte delle autorità regionali e nazionali, erogati a rotazione.

⁴⁵ Gli animatori territoriali dovrebbero idealmente parlare correntemente sia lo sloveno che l'italiano e conoscere bene le realtà locali. Il loro ruolo consisterebbe nell'ideare attività mirate di sensibilizzazione e divulgazione. Dovrebbero avvalersi dei contatti dei parchi e della conoscenza diretta degli attori locali. I fondi per creare queste figure, idealmente come posti permanenti, dovrebbero essere forniti dalle autorità regionali e nazionali. Si vedano le fasi di attuazione 2.1.6 e 1.14.1.

⁴⁶ Il monitoraggio delle attività in corso e pianificate è già in atto nell'ambito del Forum annuale dell'ECST e potrebbe essere esteso ai Tavoli tematici della JATBR. Inoltre, il feedback su attività specifiche potrebbe essere raccolto in modo più sistematico, piuttosto che limitarsi alla semplice espressione di soddisfazione in modo spontaneo durante le riunioni, e coinvolgendo un gruppo più ampio di soggetti interessati. Non tutte le categorie di soggetti interessati rilevanti sono infatti rappresentate nel Forum annuale dell'ECST.

⁴⁷ Tale attività potrebbe essere svolta dagli animatori territoriali una volta istituiti.

		dalle autorità regionali e nazionali competenti ⁴⁸		2.5.8.c Presenza di un sito web promozionale dedicato
	2.6 Utilizzare i Tavoli tematici della JATBR per evidenziare i benefici, discutere i valori comuni e promuovere il dibattito su come integrare in modo la protezione della biodiversità in altri settori	2.6.1 Organizzare focus group asincroni per raccogliere contributi (forum online) ⁴⁹	Breve-medio termine	2.6.1.a Numero di conversazioni online all'anno 2.6.1.b Numero e categorie di partecipanti per conversazione
		2.6.2 Organizzare un'assemblea transfrontaliera dei cittadini ⁵⁰	Medio-lungo termine	2.6.2.a Mandato chiaro dell'assemblea dei cittadini e collegamento a uno specifico processo decisionale o a una politica 2.6.2.b Pubblicazione delle raccomandazioni

⁴⁸ Esempi utili di festival dedicati alla biodiversità sono: <https://fob.nparks.gov.sg/>; <https://www.festivalbiodiversita.it/>; <https://biodiversityfest.it/>; <https://musei.unipa.it/en/events-and-news/festival-della-biodiversita-biodiversity-festival/>; <https://www.nbfc.it/en/news/naturalmente-connessi>; <https://www.lifeamphicon.eu/2026/05/28/on-friday-may-22-the-raznozivo-festival-once-again-brought-together-nature-conservation-organisations-from-across-slovenia/>; <https://life-beaver.eu/en/beaver-presentation-at-the-biodiversity-festival/>; <https://www.mcgill.ca/sustainability/commitments/become-nature-positive-university/biodiversity-festival/>; <https://ergroup.mu/sustainability/climate-resilience/festival-du-vivant-reclaiming-biodiversity-through-art-and/>; <https://www.donegalculture.ie/en/explore/festivals-programmes/biodiversity-week>.

⁴⁹ I focus group asincroni sono organizzati come discussioni di gruppo online in cui gli organizzatori pongono delle domande al gruppo e i singoli partecipanti hanno a disposizione un intervallo di tempo (da poche ore a 4-7 giorni) per rispondere, anche in forma anonima, alle domande poste. A seconda delle piattaforme online utilizzate, i partecipanti possono non solo esprimere le proprie opinioni, ma anche interagire a distanza con le opinioni espresse dagli altri. Tra le piattaforme gratuite per avviare discussioni di gruppo online figurano, ad esempio, Google Groups, la versione gratuita di Miro e Padlet. Esistono inoltre software professionali che funzionano tramite abbonamento e che potrebbero essere presi in considerazione nel caso in cui il focus group online diventi uno strumento di collaborazione ricorrente.

⁵⁰ Esempi di assemblee cittadine transfrontaliere sono quelle organizzate nel contesto dell'EGCT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino (vedi in italiano <https://www.europaregion.info/it/euregio/progetti/cooperazione/consiglio-delle-cittadine-e-dei-cittadini-delleuregio/>) e dell'EGTC Eurodistretto Saar-Mosella (vedi in tedesco <https://www.saarmoselle.org/de/aktuelles/experimentierphase-des-grenzuberschreitenden-buergerinnen-und-burgerrats--n.html>). Queste assemblee richiedono solitamente un atto deliberativo formale per regolarne la composizione, la durata, il mandato e altri dettagli operativi. Si veda la nota 39 per una definizione delle assemblee dei cittadini.

	2.7 Migliorare il coinvolgimento degli attori locali nei progetti finanziati con fondi esterni, anche al fine di promuovere i partenariati pubblico-privati	2.7.1 Basarsi sulla mappatura effettuata al punto 2.5.1	Breve termine	2.7.1.a Varietà e completezza delle categorie interessate 2.7.1.b Categorie solitamente escluse e specificamente prese di mira
		2.7.2 Rafforzare la collaborazione con le organizzazioni della società civile (CSOs) locali che si occupano di ambiente	Medio termine	2.7.2.a Numero di progetti che coinvolgono le CSOs ambientali entro 5 anni
		2.7.3 Collaborare con agricoltori, cacciatori e operatori turistici quando se ne presenta l'occasione, almeno in qualità di beneficiari o di parti interessate consultate ⁵¹	Medio termine	2.7.3.a Numero di progetti che coinvolgono agricoltori, cacciatori e operatori turistici nell'arco di 5 anni
		2.7.4 Mappare i progetti esistenti in altre aree per sviluppare nuove idee progettuali ⁵²	Breve termine	2.7.4.a File Excel dei progetti esistenti rilevanti con i punti di interesse evidenziati
		2.7.5 Avviare progetti "b-solution" che rispondano a specifiche esigenze locali	Breve-medio termine	2.7.5.a Numero di progetti "b-solution" avviati entro 5 anni

⁵¹ Esistono diversi esempi di progetti Interreg e LIFE di successo riguardanti, tra l'altro, l'agricoltura sostenibile, la convivenza tra fauna selvatica e esseri umani, i partenariati con il settore venatorio e il turismo sostenibile. Alcuni esempi sono: [Carbon Farming Med](#) (2024-2026), [OliveOilMedNet](#) (2024-2026) e [BEESPOKE](#) (2019-2023), [#soil4nature](#) (2024-2026), [GYPREG](#) (2023-2026), [LIFE WOLFALPS EU](#) (2019-2024), [LECA](#) (2023-2026), [PARTRIDGE](#) (2016-2023), [TranStat](#) (2022-2025), [AMBRA](#) (2025-2027) ed [ENRICH-US](#) (2026-2027).

⁵² Ciò può essere fatto, ad esempio, tramite il database [keep.eu](#).

		2.7.6 Sviluppare un maggior numero di progetti su piccola scala, quali i progetti di Sviluppo Locale Guidato dalla Comunità (CLLD)	Breve-medio termine	2.7.6.a Numero di progetti su piccola scala avviati entro 5 anni
	2.8 Creare il Consiglio dei Giovani della JATBR	2.8.1 Valorizzare l'esperienza pluriennale del Consiglio dei Giovani del PNPNG e della Riserva della Biosfera italiana ⁵³	Breve termine	2.8.1.a Riunione/i per condividere le migliori pratiche
		2.8.2 Elaborare una Strategia per i Giovani per la JATBR in collaborazione con i rappresentanti locali dei giovani per identificare sfide, priorità e azioni concrete volte a migliorare il coinvolgimento dei giovani	Medio termine	2.8.2.a Pubblicazione della strategia per i giovani come documento in continua evoluzione
		2.8.3 Organizzare campi estivi e altre attività di sensibilizzazione sul versante sloveno per rafforzare i rapporti con i giovani	Breve-medio termine	2.8.3.a Numero di campi estivi organizzati nell'arco di 5 anni 2.8.3.b Numero di eventi scolastici organizzati all'anno 2.8.3.c Numero di festival e altri eventi di sensibilizzazione organizzati entro 5 anni

⁵³ Vedi <https://biosferaalpigiulie.it/en/the-young-peopleof-the-biosphere-reserve/> e <https://www.parcoprealpigiulie.it/it/principale/il-parco-per-i-giovani/consulta-dei-giovani>.

		2.8.4 Creare un Centro giovanile mobile nell'area della JATBR ⁵⁴	Medio termine	2.8.4.a Itinerario definito del Centro giovanile mobile
		2.8.5 Collaborar con giovani agricoltori, cacciatori e operatori turistici	Medio termine	2.8.5.a Numero di iniziative che coinvolgono giovani agricoltori, cacciatori e operatori turistici entro 5 anni 2.8.4.b Numero di giovani partecipanti agli eventi e alle riunioni dei parchi e della JATBR
	2.9 Attivare tutti i Tavoli tematici previsti nella candidatura JATBR ⁵⁵	2.9.1 Partire dalla mappatura effettuata al punto 2.5.1	Breve termine	2.9.1.a Rilevanza delle categorie target
		2.9.2 Impegnarsi in progetti specifici come indicato nell'azione 2.7	Medio termine	2.9.2.a Numero di progetti che coinvolgono specifiche categorie entro 5 anni
		2.9.3 Pianificare un calendario per l'attivazione di tutti i Tavoli tematici	Breve termine	2.9.3.a Calendario pubblicato nel Piano d'azione annuale della JATBR
		2.9.4 Individuare gli ostacoli all'attivazione di alcuni Tavoli e attuare le relative soluzioni	Breve-medio termine	2.9.4.a Incontri dedicati

⁵⁴ Un esempio di successo in tal senso è rappresentato dallo *Jugendmobil*, attivo nel cantone dei Grigioni in Svizzera. Si veda in tedesco https://jugend.gr/app/uploads/jugendmobil_zusammenfassunng-evaluation_kurz.pdf o [GaYa Participation Toolbox](#) (2018). Come dimostra questa esperienza, il Centro giovanile mobile potrebbe costituire il primo passo per suscitare l'interesse dei giovani e creare gruppi attivi di giovani. Il Centro giovanile mobile potrebbe essere finanziato anche a rotazione tramite progetti di bilancio partecipativo. Si veda la fase di attuazione 2.4.3 sopra.

⁵⁵ Questi sono: Agricoltura e silvicoltura, Associazioni culturali, Giovani, Scuola e istruzione, Università e ricerca.

		2.9.5 Individuare un gruppo ristretto di partecipanti per ogni Tavolo tematico e preveder una rotazione dei membri	Breve-medio termine	2.9.4.a Pubblicazione online dell'elenco dei membri e dei supplenti, aggiornato due volte all'anno
	2.10 Ricompensare la partecipazione	2.10.1 Offrire incentivi economici agli attori locali affinché partecipino alla governance transfrontaliera, ad esempio attraverso il rimborso delle spese di viaggio, piccoli omaggi, l'organizzazione di mezzi di trasporto condivisi per partecipare alle riunioni transfrontaliere, la fornitura di servizi di interpretariato e l'assegnazione di ruoli ufficiali nella governance della JATBR	Breve-medio termine	2.10.1.a Bilancio dei parchi riservato alle attività di incentivazione
Agricoltori, cacciatori, operatori turistici, organizzazioni ambientaliste, ricercatori e giovani	2.11 Partecipare alla governance della JATBR	2.11.1 Impegnarsi attivamente nei Tavoli tematici	Medio termine ⁵⁶	2.11.1.a Agricoltori, cacciatori, operatori turistici, organizzazioni ambientaliste e giovani in qualità di membri del Tavolo tematico pertinente ⁵⁷
		2.11.2 Individuare autonomamente e interagire con le controparti del paese confinante, anche per lo scambio di buone pratiche e lo sviluppo di forme autonome di cooperazione transfrontaliera	Breve-medio termine	2.11.2.a Numero di collaborazioni esistenti

⁵⁶ Quando vengono creati.

⁵⁷ Cfr. nota 55.

		2.11.3 Partecipare a opportunità di formazione ⁵⁸	Breve-medio termine	2.11.3.a Numero di agricoltori che partecipano ai corsi
Cacciatori	2.12 Partecipare alle attività di monitoraggio ⁵⁹	2.12.1 Trasmettere i dati ai parchi e alle autorità pubbliche	Medio-lungo termine	2.12.1.a Dati condivisi una o due volte all'anno
Operatori turistici	2.13 Contribuire all'elaborazione di una strategia JATBR sul turismo sostenibile	2.13.1 Partecipare regolarmente al Forum annuale dell'ECST (1.25.2)	Breve-medio termine	2.13.1.a Numero di operatori turistici che partecipano attivamente alle riunioni

Collegamenti con altri PR

Collegamento con la PR 1: la partecipazione come condizione per attuare un approccio gestionale che concili realmente la protezione della biodiversità con le esigenze locali.

Collegamento con la PR 3: la partecipazione può essere rafforzata da processi di monitoraggio inclusivi.

Collegamento con la PR 5: presuppone l'acquisizione di competenze attraverso la formazione, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento delle categorie svantaggiate o delle parti interessate escluse.

Valore aggiunto: aumenta l'accettazione, il senso di appartenenza e l'attuazione del processo di cooperazione ampliando la cerchia delle persone impegnate in esso al di là dei parchi; aumenta la stabilità della cooperazione a lungo termine indipendentemente dall'impegno politico; contribuisce a prevenire e affrontare i conflitti sociali e a sviluppare una visione condivisa per il futuro dell'area.

⁵⁸ Cfr. PR 5.

⁵⁹ Cfr. PR 4.

Raccomandazione politica 3

Condivisione e interpretazione congiunta dei dati sulla biodiversità montana su base permanente e regolare

Problema principale:

Il monitoraggio della biodiversità montana nelle Alpi Giulie è complesso a causa, tra l'altro, della mancanza di uno scambio sistematico e permanente di dati, dei diversi approcci alla raccolta e all'interpretazione dei dati adottati a livello transfrontaliero, dell'assenza di una visione a lungo termine e di risorse finanziarie destinate a migliorare il monitoraggio congiunto, della concorrenza tra i diversi gruppi di ricerca, della mancanza di un accordo bilaterale/multilaterale specifico e dell'assenza di indicatori incentrati sugli ecosistemi montani. Garantire un flusso di dati interoperabile e costante è, tuttavia, essenziale per attuare politiche di conservazione efficaci.

Raccomandazione:

Realizzare uno scambio continuo di dati sugli ecosistemi montani e sulle specie, rendendo tale scambio una pratica permanente, elaborando strumenti comuni di interpretazione per rendere i dati interoperabili, garantendo finanziamenti adeguati e sostegno politico e concentrandosi sulle specificità degli ecosistemi montani.

Esempi di azioni prioritarie:

Destinatari	Azioni	Fasi di attuazione	Orizzonte temporale	Indicatori
Ministeri IT/SI competenti in materia, agenzie specializzate e Regione FVG	3.1. Garantire il sostegno istituzionale alle attività di monitoraggio transfrontaliero, nonché adeguate risorse economiche e umane	3.1.1 Garantire un finanziamento parallelo a lungo termine per il monitoraggio di tutte le specie rilevanti, ⁶⁰ comprese le specie ⁶¹ al di fuori delle aree protette e dei siti Natura 2000 o non elencate come in via di	Medio termine	3.1.1.a Esistenza di fondi specifici nazionali o subnazionali per garantire la cooperazione transfrontaliera

⁶⁰ Ad esempio, il monitoraggio dei mammiferi è attualmente finanziato solo attraverso progetti ad hoc con finanziamenti esterni in Slovenia.

⁶¹ Come ad esempio anfibi e rettili, come sottolineato dalle parti interessate locali.

		estinzione o a cui non è stata data priorità nelle direttive sulla natura ⁶²		3.1.1.b Esistenza di fondi specifici per il monitoraggio di specie specifiche
		3.1.2 Stanziare fondi per l'assunzione di personale specifico incaricato della raccolta dei dati e del monitoraggio delle diverse specie	Medio termine	3.1.2.a Numero di dipendenti a tempo determinato o a tempo indeterminato dedicati allo svolgimento di attività di monitoraggio
		3.1.3 Autorizzare il monitoraggio delle specie in questione ⁶³	Breve termine	3.1.3.a Adozione di decisioni ufficiali che autorizzino il monitoraggio 3.1.3.b Monitoraggio in corso di alcune specie 3.1.3.c Numero di specie monitorate
		3.1.4 Autorizzare la condivisione dei dati, se necessario ⁶⁴	Breve termine	3.1.4.a Adozione di decisioni ufficiali che autorizzino la trasparenza e lo scambio dei dati 3.1.4.b Scambio continuo di dati su alcune specie
		3.1.5 Stipulare MoU o accordi quadro tra Italia e Slovenia per autorizzare lo scambio di dati al di fuori dei progetti finanziati con fondi europei, se necessario (1.2.1)	Breve termine	3.1.5.a Discussioni in corso per la stipula di MoU o accordi 3.1.5.b Numero di MoU o accordi conclusi
	3.2. Creare un inventario di tutte le banche dati	3.2.1 Mappare le banche dati disponibili sul versante italiano e su quello sloveno,	Breve termine	3.2.1.a Creazione di un elenco online, ad accesso libero e

⁶² Questo passo è fondamentale per l'attuazione di tutte le azioni del PR 3, in particolare per quanto riguarda quelle condotte dai parchi e dagli attori locali che necessitano di un apporto finanziario stabile e affidabile.

⁶³ Ad esempio, in Slovenia le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di monitoraggio vengono rilasciate dal *Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano* – Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione.

⁶⁴ Soprattutto in relazione alle azioni 3.5 e 3.6.

Regione FVG e ministeri competenti della Slovenia, in collaborazione con le organizzazioni ambientali e i cacciatori	esistenti a livello transfrontaliero	comprese quelle gestite da associazioni ambientaliste, da cacciatori o realizzate nell'ambito di progetti ad hoc ⁶⁵		consultabile delle banche dati di monitoraggio esistenti nelle Alpi Giulie
		3.2.2 Scambiare gli elenchi di banche dati con le controparti transfrontaliere	Breve termine	3.2.2.a Organizzazione di un incontro per discutere delle banche dati esistenti
		3.2.3 Individuare le lacune nel monitoraggio delle specie, sia su ciascun versante del confine ⁶⁶ sia congiuntamente	Medio termine	3.2.3.a Organizzare un incontro per discutere le esigenze di monitoraggio
		3.2.4 Definire le priorità relative alle specie per le future azioni di monitoraggio	Medio termine	3.2.4.a Numero di specie di nuova inclusione nelle azioni di monitoraggio
Regione FVG e Ministeri competenti, in collaborazione con le organizzazioni ambientaliste e i cacciatori	3.3 Sfruttare le banche dati comuni esistenti ⁶⁷	3.3.1 Stanziare fondi per proseguire la raccolta e garantire il continuo aggiornamento dei dati nelle banche dati esistenti al termine dei progetti	Breve termine	3.3.1.a Esistenza di fondi specifici per portare avanti progetti selezionati 3.3.1.b Personale dedicato all'aggiornamento dei dati
		3.3.2 Stanziare fondi per rendere le banche dati esistenti completamente accessibili e digitalizzate	Medio termine	3.3.2.a Esistenza di fondi specifici per la digitalizzazione
		3.3.3 Creare una banca dati transfrontaliera che attinga ai dati raccolti congiuntamente dai cacciatori ⁶⁸	Breve termine	3.3.3.a Conclusione di un protocollo d'intesa o di un accordo con le associazioni di cacciatori e le

⁶⁵ Ad esempio, la Regione FVG sta attualmente creando un Osservatorio sulla Biodiversità, una banca dati che si basa sui dati raccolti nel portale BIOSTREAM, ormai obsoleto, [un progetto finanziato dalla Fondazione Dolomiti UNESCO](#). La banca dati regionale esistente per i siti Natura 2000 è disponibile qui: <https://habitat.regione.fvg.it/mdc/home>, mentre le istruzioni su come consultarla sono disponibili a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=3Qb0Z_eMs48. Il monitoraggio degli uccelli è affidato al gruppo DOPPS di Birdlife Slovenia; per i mammiferi, alcuni progetti rilevanti sono LIFE WOLFALPS (dal 2013 al 2018), LIFE LYNX (2017-2024) e LIFE DINALP BEAR (2014-2019). I cacciatori hanno sviluppato le proprie banche dati, che devono essere rese di libero accesso e interpretate congiuntamente

⁶⁶ Ad esempio, in Slovenia non viene effettuato il monitoraggio degli impollinatori.

⁶⁷ Cfr. nota 65. Altri progetti rilevanti sono: [AlpsLife](#) (2024-2027), [CLIMAPARKS](#) (2010-2013), [Nat2Care](#) (2017-2020), [TRACERKANIN](#) (2021-2022).

⁶⁸ Un approccio di monitoraggio congiunto già esistente nel settore della gestione delle specie selvatiche da caccia è stato elaborato già nel 2005, quando è stato creato un software comune per mappare gli animali abbattuti o trovati morti.

				famiglie di cacciatori per garantire l'aggiornamento della banca dati esistente 3.3.3.b Digitalizzazione e pubblicazione della banca dati esistente
Parchi	3.4. Contribuire alla valorizzazione di banche dati comuni/esistenti, se pertinente	3.4.1 Rendere accessibili e digitalizzare i set di dati esistenti raccolti dai parchi	Breve termine	3.4.1.a Set di dati e/o metadati pubblicati sui siti web dei parchi
		3.4.2 Aggiornare costantemente le banche dati esistenti gestite dai parchi	Medio termine	3.4.2.a Numero di nuove voci/aggiornamenti ogni anno
		3.4.3 Scambiare buone pratiche su errori e implementazione di soluzioni di successo sviluppate con progetti conclusi che non hanno avuto continuità	Breve termine	3.4.3.a Argomento discusso nelle riunioni del Comitato direttivo 3.4.3.b Aggiornamenti condivisi nel Forum annuale dell'ECST (EUROPARC)
		3.4.4 Rafforzare la collaborazione con università, centri di ricerca e associazioni	Medio termine	3.4.4.a Ricercatori esterni coinvolti nell'aggiornamento delle banche dati dei parchi
Parchi con il sostegno della Regione FVG e dei Ministeri competenti	3.5 Creare banche dati condivise sulle specie prioritarie pilota	3.5.1 Identificare specie prioritarie per le quali avviare un progetto pilota ⁶⁹	Breve-medio termine	3.5.1.a Riunione per l'identificazione delle specie prioritarie 3.5.1.b Inserimento di questo obiettivo di monitoraggio nel Piano d'azione quinquennale dell'Ecoregione Transfrontaliera delle Alpi Giulie (EUROPARC) e nel Piano d'azione annuale della JATBR

⁶⁹ Le specie prioritarie potrebbero andare oltre quelle incluse negli obblighi di rendicontazione di Natura 2000.

		3.5.2 Concentrarsi sui dati relativi alla presenza e agli spostamenti delle specie prioritarie	Breve termine	3.5.2.a Integrazione dei dati sulla presenza e sugli spostamenti nella banca dati pilota
		3.5.3 Elaborare linee guida congiunte che specificino i parametri di riferimento comuni e le scadenze per la trasmissione dei dati ⁷⁰	Breve-medio termine	3.5.3.a Linee guida pubblicate
		3.5.4 Istituire gruppi di lavoro o commissioni bilaterali di accertamento dei fatti per garantire la comparabilità dei dati	Breve-medio termine	3.5.4.a Verbali dei gruppi di lavoro
		3.5.5 Collaborare con cacciatori, agricoltori, organizzazioni ambientaliste e ricercatori per rilevare la presenza di specie, compresi i grandi carnivori	Medio termine	3.5.5.a Presenza registrata al di fuori delle aree protette
		3.5.6 Una volta testato il progetto pilota, estendere le banche dati congiunte ad altre specie	Medio-lungo termine	3.5.6.a Disponibilità di dati su più specie
Autorità competenti della Regione FVG e della Slovenia (forze dell'ordine), in collaborazione con i cacciatori	3.6 Scambiare dati sugli episodi di criminalità contro la fauna selvatica ⁷¹	3.6.1 Migliorare la raccolta dei dati sui reati contro la fauna selvatica a livello nazionale ⁷²	Medio-lungo termine	3.6.1.a Pubblicazione di rapporti sugli episodi di criminalità contro la fauna selvatica
		3.6.2 Sperimentare un progetto pilota incentrato sui casi di uccisione illegale	Breve termine	3.6.2.a Riunione per concordare l'ambito del progetto pilota 3.6.1.b Inclusione di questo obiettivo di monitoraggio nel Piano

⁷⁰ Questa fase di attuazione potrebbe essere realizzata anche durante i periodi di scambio di personale previsti nel Piano d'azione JATBR 2025-2026 (progetto 22, pag. 9). Lo scambio di personale potrebbe, ad esempio, includere lo scambio di guardie forestali, sebbene questa misura richiederebbe probabilmente risorse per garantire l'interpretazione linguistica o la facilitazione.

⁷¹ Tale azione potrebbe essere realizzata nell'ambito della collaborazione già in atto tra il *Nucleo Operativo per l'Attività di Vigilanza Ambientale* (NOAVA) del Friuli Venezia Giulia e le guardie forestali e di polizia slovene. Cfr. D. J. Montalvan Zambrano (2026). Migliori pratiche sui meccanismi di prevenzione e applicazione della legge contro l'inquinamento transfrontaliero e i reati contro la fauna selvatica. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18377603>.

⁷² Ciò si basa sulle considerazioni condivise dalle parti interessate locali durante le interviste.

				d'azione quinquennale dell'Ecoregione Transfrontaliera delle Alpi Giulie (EUROPARC) e nel Piano d'azione annuale della JATBR
		3.6.2 Elaborare linee guida congiunte che specifichino le scadenze per la trasmissione dei dati e altri parametri tecnici	Breve termine	3.6.2.a Pubblicazione delle linee guida
		3.6.3 Estendere il progetto pilota ad altri atti illeciti	Medio termine	3.6.3.a Inserimento degli obiettivi estesi nei piani d'azione pertinenti
		3.6.4 Eventualmente creare una banca dati transfrontaliera	Lungo termine	3.6.4.a Esistenza di un archivio comune
Gruppi di lavoro della Convenzione delle Alpi e/o IUCN	3.7 Sviluppare linee guida specifiche per il monitoraggio della biodiversità degli ecosistemi e delle specie montane ⁷³	3.7.1 Elaborare e promuovere una lista rossa delle specie minacciate specifiche delle aree montane ⁷⁴	Medio termine	3.7.1.a Lista rossa pubblica con indicatori 3.7.1.b Numero di eventi di divulgazione 3.7.1.c Numero di corsi di formazioni dedicati offerti (PR 5)
		3.7.2 Individuare le specie prioritarie per le attività congiunte di monitoraggio	Medio-lungo termine	3.7.2.a Risoluzione/decisione congiunta sulle specie prioritarie
		3.7.3 Promuovere l'armonizzazione tra i paesi in merito alla definizione delle priorità relative alle specie montane in via di estinzione	Medio-lungo termine	3.7.3.a Adozione di raccomandazioni politiche relative all'armonizzazione normativa e politica

⁷³ Il Piano d'azione per la biodiversità alpina della Convenzione delle Alpi fornirà idealmente alle Parti contraenti una serie di dati relativi alle specie e agli habitat rilevanti per le Alpi.

⁷⁴ Tale elenco potrebbe basarsi sull'attuale Lista Rossa delle specie minacciate dell'IUCN: <https://www.iucnredlist.org/>. Questa Lista Rossa potrebbe orientare la selezione delle specie prioritarie per l'Azione 3.5.1.

Convenzione delle Alpi, anche in collaborazione con i parchi	3.8 Rafforzare la cooperazione regionale sui parametri e sulle tecniche comuni di monitoraggio	3.8.1 Definire linee guida per promuovere l'armonizzazione metodologica ⁷⁵	Medio-lungo termine	3.8.1.1 Pubblicazione delle linee guida
		3.8.2 Promuovere accordi multilaterali o bilaterali per garantire la capacità di finanziamento delle iniziative di monitoraggio congiunte	Medio termine	3.8.2.a Accordi conclusi nelle Alpi Giulie
		3.8.3 Diffondere le linee guida e gli standard comuni agli attori locali	Medio-lungo termine	3.8.3.a Linee guida pubblicate 3.8.3.b Organizzazione di workshop di divulgazione nelle Alpi Giulie/JATBR 3.8.3.c Numero di incontri volti a garantire il coordinamento verticale
		3.8.4 Organizzare corsi di formazione sulle metodologie di monitoraggio (PR 5)	Medio-lungo termine	3.8.4.a Numero di corsi organizzati all'anno 3.8.4.b Numero di partecipanti ai corsi
Cacciatori, organizzazioni ambientaliste, ricercatori	3.9 Collaborare alla raccolta e allo scambio di dati	3.9.1 Contribuire all'identificazione delle specie prioritarie (3.5)	Breve-medio termine	3.9.1.a Riunione organizzata dalle autorità competenti
		3.9.2 Condividere con le autorità competenti i risultati delle precedenti collaborazioni transfrontaliere in materia di dati	Breve termine	3.9.2.a Riunione organizzata dalle autorità competenti 3.9.2.b Partecipazione dei gruppi interessati al Forum annuale

⁷⁵ Tali sforzi di armonizzazione sono attualmente in corso nell'ambito del Work Package 2 di Biodiversa+. Biodiversa+ ha elaborato alcune linee guida. Si veda <https://www.biodiversa.eu/2023/11/13/guide-on-harmonising-biodiversity-monitoring/>. Si vedano anche <https://www.eurac.edu/en/institutes-centers/institute-for-alpine-environment/projects/biodiversapilot> e <https://www.biodiversa.eu/wp-content/uploads/2022/12/european-biodiversity-partnership.pdf>.

				dell'ECST (EUROPARC) o ai tavoli tematici della JATBR
--	--	--	--	---

Collegamenti con altri PR

Collegamento con la PR 1: un finanziamento a lungo termine più consistente e un monitoraggio congiunto possono favorire un migliore equilibrio tra la protezione della biodiversità e i mezzi di sussistenza locali, migliorando la conoscenza delle specie, degli habitat e delle pressioni antropiche, compresi gli impatti sull'agricoltura.

Collegamento con la PR 2: il coinvolgimento di cacciatori, organizzazioni ambientaliste e ricercatori nel monitoraggio può rafforzare la loro partecipazione alla governance transfrontaliera.

Valore aggiunto: aumenta l'affidabilità dei dati e, di conseguenza, la motivazione a condividerli; valorizza le conoscenze esistenti ed evita duplicazioni; migliora il processo decisionale informato e rafforza il nesso tra scienza e politica; consente la valutazione della cooperazione transfrontaliera in termini di andamento delle specie; facilita il coinvolgimento di esperti locali e delle parti interessate e ne promuove l'effettiva partecipazione al processo di cooperazione.

Raccomandazione politica n. 4

Migliorare la governance multilivello nelle Alpi Giulie

Problema principale:

Manca ancora un vero e proprio quadro di governance multilivello per la protezione transfrontaliera della biodiversità nelle Alpi Giulie, poiché non tutti i livelli di governo che detengono competenze rilevanti in materia di conservazione della natura sono effettivamente coinvolti nel processo di cooperazione. A ciò si aggiunge il fatto che la Regione FVG e il Ministero sloveno per le Risorse Naturali e il Territorio non possono negoziare formalmente in modo diretto, nonostante i loro ruoli centrali nella gestione dei due parchi. La governance della biodiversità è ulteriormente complicata dai suoi legami con molteplici settori politici (ad esempio, turismo, agricoltura, caccia, criminalità contro la fauna selvatica, trasporti, energia e pianificazione territoriale), in cui le competenze sono spesso condivise o suddivise tra i diversi livelli di governo. Queste asimmetrie istituzionali e giuridiche creano discrepanze legislative e politiche tra Italia e Slovenia, impediscono l'emergere di una vera visione transfrontaliera, ostacolano una gestione coerente degli ecosistemi condivisi e indeboliscono sia il coordinamento verticale che quello orizzontale. La carenza di personale e l'insufficienza dei finanziamenti riducono ulteriormente la capacità di sostenere un coordinamento efficace nel tempo.

Raccomandazione:

Rafforzare o istituire meccanismi di coordinamento verticale e orizzontale tra le autorità competenti ai diversi livelli per promuovere una visione autenticamente transfrontaliera, affrontare le discrepanze legislative, normative e gestionali, anche garantendo risorse umane sufficienti e potenziando il ruolo delle autorità governative e dei politici nel processo di cooperazione transfrontaliera.

Esempi di azioni prioritarie:

Indirizzi	Azioni	Fasi di attuazione	Orizzonte temporale	Indicatori
Ministeri IT/SI competenti in materia e Regione FVG	4.1 Promuovere una visione transfrontaliera	4.1.1 Integrare la logica transfrontaliera nelle opportunità di finanziamento	Breve-medio termine	4.1.1.a Numero di iniziative finanziate con una portata transfrontaliera
		4.1.2 Sottolineare l'importanza della tutela transfrontaliera della biodiversità nelle strategie (aggiornate) sulla biodiversità	Medio termine	4.1.2.a Riferimento esplicito alla protezione della biodiversità transfrontaliera o alla

				cooperazione transfrontaliera nel campo della protezione della biodiversità e nelle strategie nazionali e regionali
		4.1.3 Elaborare misure coordinate per migliorare la connettività ecologica sotto forma di strategie congiunte e fondi paralleli dedicati (PR 1) ⁷⁶	Medio termine	4.1.3.a Elaborazione di una strategia congiunta tra Italia e Slovenia sulla connettività ecologica che definisca le aree prioritarie 4.1.3.a Linee di bilancio dedicate alla connettività ecologica
		4.1.4 Agevolare la cooperazione sulla gestione e la rendicontazione dei siti Natura 2000	Medio-lungo termine	4.1.4.a Processi politici per la presentazione coordinata dei siti Natura 2000 adiacenti
		4.1.5 Garantire una cooperazione attiva in seno al Comitato per la biodiversità alpina della Convenzione delle Alpi e al Gruppo d'azione 7 di EUSALP ⁷⁷	Breve termine	4.1.5.a Partecipazione a tali gruppi dei funzionari nazionali e regionali competenti
	4.2 Individuare tutte le lacune e le incongruenze legislative e normative, in collaborazione con le controparti competenti ⁷⁸	4.2.1 Incaricare i dipartimenti competenti di ciascun paese di collaborare con gli esperti (4.2.3 di seguito) alla mappatura di tutta la legislazione e dei piani pertinenti, compresi i piani settoriali	Breve-medio termine	4.2.1.a Decisione su come organizzare l'individuazione 4.2.1.b Mappatura completata

⁷⁶ Inoltre, ai sensi dell'art. 12 del Protocollo sulla conservazione della natura della Convenzione delle Alpi. Una pubblicazione rilevante sulla connettività ecologica come base di discussione è quella di P. Laner e altri, «Strategia di pianificazione alpina per la connettività ecologica». Pianificazione armonizzata e integrata delle reti di infrastrutture verdi e blu nelle aree prioritarie (2025), disponibile all'indirizzo https://www.alpine-space.eu/wp-content/uploads/2026/03/O1.1_Alpine-planning-strategy-for-ecological-connectivity.pdf. La Piattaforma «Rete ecologica» della Convenzione delle Alpi è stata attiva nel periodo 2007-2016 e potrebbe essere riattivata a tal fine.

⁷⁷ Cfr. https://alpine-region.eu/topics-action-groups/detail?tx_eusalp_pi2%5Baction%5D=detail&tx_eusalp_pi2%5BactionGroup%5D=8&tx_eusalp_pi2%5Bcontroller%5D=ActionGroup&cHash=fe96391053f809e413b38d613351e609.

⁷⁸ I settori normativi da mappare dovrebbero includere leggi e regolamenti non solo relativi alla gestione delle specie interessate (come lo stambecco, il camoscio, i grandi carnivori e altre) e degli habitat, ma anche in materia di agricoltura, turismo, caccia, criminalità contro la fauna selvatica ed eventualmente produzione energetica, in quanto settori che possono determinare la perdita di biodiversità.

		4.2.2 Incaricare gli esperti di condurre studi per raccogliere la legislazione pertinente e individuare le lacune giuridiche ⁷⁹	Breve-medio termine	4.2.2.a Nomina di esperti con un mandato chiaro
		4.2.3 Analizzare le lacune in settori specifici attraverso progetti finanziati con fondi esterni	Medio-lungo termine	4.2.3.a Numero di progetti aggiudicati, tra l'altro, per lo studio delle lacune giuridiche e normative
		4.2.4 Attivare punti di coordinamento transfrontalieri o individuare organismi nazionali esistenti che svolgano tale ruolo, in ottemperanza al regolamento BRIDGEforEU recentemente adottato, per rispondere alle richieste di allineamento legislativo ⁸⁰	Medio termine	4.2.4.a Punti di coordinamento o autorità istituiti
Ministeri IT/SI competenti in materia, Regione FVG e autorità locali	4.3 Perseguire il coordinamento orizzontale all'interno di ciascun paese con i settori che incidono sulla protezione della biodiversità, quali turismo, agricoltura,	4.3.1 Promuovere incontri periodici tra i ministeri competenti e le direzioni regionali e locali, ⁸¹ anche nell'ambito del Comitato italiano sul capitale naturale ⁸²	Breve-medio termine	4.3.1.a Numero di incontri tenuti nell'arco di 5 anni
		4.3.2 Sfruttare appieno i collegamenti esistenti all'interno dei ministeri nazionali o degli enti regionali e locali ⁸³	Breve termine	4.3.2.a Incontri periodici tra i diversi dipartimenti della stessa direzione amministrativa

⁷⁹ Ciò dovrebbe avvenire in consultazione con i parchi e le parti interessate locali e richiede finanziamenti adeguati, analogamente alla fase di attuazione 4.3.7.

⁸⁰ Art. 4-6 Regolamento (UE) 2025/925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2025, relativo a uno strumento per lo sviluppo e la crescita delle regioni di confine (BRIDGEforEU), disponibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/925/oj/eng>.

⁸¹ Ad esempio, tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dell'Economia responsabile del turismo o il Ministero dell'Agricoltura.

⁸² Cfr. art. 67, comma 1, della legge n. 221 del 2015. Secondo tale disposizione, il Comitato italiano per il capitale naturale è presieduto dal Ministro dell'Ambiente ed è composto da rappresentanti di diversi altri ministeri (Economia, Lavoro, Trasporti, Agricoltura e Foreste, Affari regionali, Turismo), rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, del Presidente della Banca d'Italia, del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e di altri soggetti, nonché da esperti competenti provenienti da università o amministrazioni pubbliche (art. 67, comma 2). Tale Comitato ha, tra l'altro, il compito di assistere i comuni nell'adozione del bilancio ambientale (art. 67, comma 3).

⁸³ Ad esempio, la direzione del Servizio per la biodiversità della Regione FVG fa parte dello stesso dipartimento che comprende le risorse agroalimentari, le foreste e gli stock ittici, il che crea collegamenti amministrativi con i processi politici nei settori legati alla biodiversità. Una situazione simile è quella del Ministero sloveno per le Risorse Naturali e il Territorio. Il coordinamento tra i diversi dipartimenti dovrebbe in ogni caso essere sistematizzato.

	trasporti, energia e pianificazione territoriale	4.3.3 Creare collegamenti all'interno dei ministeri e degli enti regionali e locali, laddove mancanti, ad esempio attraverso riunioni di coordinamento periodiche o l'istituzione di un coordinatore della biodiversità che sovrintenda a tutte le attività che incidono sulla biodiversità, oppure di un'unità di coordinamento dedicata alla biodiversità responsabile dell'attuazione delle strategie in materia e della supervisione dell'integrazione settoriale ⁸⁴	Medio termine	4.3.3.a Numero di riunioni di coordinamento organizzate ogni anno 4.3.3.b Pianificazione coordinata delle attività 4.3.3.c Creazione di coordinatori o unità di coordinamento per la biodiversità
		4.3.4 Coordinare i processi di pianificazione allineando le scadenze e coinvolgendo esperti di biodiversità nella pianificazione settoriale ⁸⁵	Breve e medio termine	4.3.4.a Sinergie nei piani settoriali; allineamento dei processi di pianificazione e delle scadenze nei diversi settori 4.3.4.b Coinvolgimento di esperti di biodiversità nella pianificazione settoriale
		4.3.5 Adottare una normativa, se necessario, per rendere obbligatoria l'integrazione settoriale ⁸⁶	Medio-lungo termine	4.3.5.a Legislazione adottata

⁸⁴ Queste ultime due opzioni sono state ad esempio attuate nel Land del Vorarlberg per quanto riguarda l'integrazione dei cambiamenti climatici nelle politiche pubbliche e nella Provincia Autonoma di Bolzano, dove è stata istituita la figura dell'*Incaricato speciale per la sostenibilità* sia a livello provinciale che comunale. Sull'esempio austriaco, cfr. F. Cittadino e A. Meier (a cura di), Best Practices: Climate Change Policy Integration at the Subnational Level in Italy and Austria: Esempi dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dai Länder del Vorarlberg e del Tirolo (Eurac Research 2022), disponibile all'indirizzo: <https://zenodo.org/records/7379919> e F. Cittadino e A. Meier, Raccomandazioni politiche: Integrazione delle politiche sul cambiamento climatico a livello subnazionale in Italia e Austria. Riflessioni sulle province autonome di Trento e Bolzano e sui Länder Vorarlberg e Tirolo (Eurac Research 2022), disponibile all'indirizzo: <https://zenodo.org/records/7437316>. Sul Relatore speciale sulla sostenibilità, si veda <https://home.provincia.bz.it/it/contatti/8796>, <https://sostenibilita.provincia.bz.it/it/la-strategia>, e <https://nachhaltigkeit.provinz.bz.it/it/news/in-ogni-comune-verra-nominato-un-responsabile-della-sostenibilita>.

⁸⁵ Compreso il settore della pianificazione turistica a tutti i livelli.

⁸⁶ Ad esempio, nel campo della pianificazione turistica, un'opzione potrebbe essere quella di prevedere un obbligo di integrazione nella legge slovena sulla promozione dello sviluppo turistico.

		4.3.6 Eseguire procedure di valutazione d'impatto, compresa la valutazione degli impatti transfrontalieri ⁸⁷	Breve-medio termine	4.3.5.a Valutazione accurata degli impatti (transfrontalieri) sulla biodiversità nel processo decisionale pubblico
		4.3.7 Garantire finanziamenti sufficienti per attuare un coordinamento verticale e orizzontale rafforzato, ad esempio per consentire la partecipazione di figure specifiche per ciascuna amministrazione ai Tavoli tematici della JATBR	Breve e medio termine	4.3.7.a Fondi specifici per garantire il coordinamento verticale e orizzontale 4.3.7.b Identificazione dei rappresentanti delle amministrazioni che parteciperanno ai Tavoli tematici della JATBR
		4.3.8 Modificare la legislazione settoriale pertinente o le istituzioni che non tengono sufficientemente conto della protezione della biodiversità ⁸⁸ (PR 1)	Medio-lungo termine	4.3.8.a Norme/istituzioni modificate per garantire la coerenza con le leggi sulla tutela della natura
	4.4 Partecipare ai tavoli tematici della JATBR ⁸⁹	4.4.1 Incaricare personale permanente di partecipare a rotazione	Breve-medio termine	4.4.1.a Individuazione del personale con mandato specifico
		4.4.2 Riservare risorse umane e finanziarie sufficienti per questo compito, evitando un'eccessiva delega ai parchi per quanto riguarda la cooperazione nella conservazione della biodiversità	Medio termine	4.4.2.a Aumento delle risorse umane incaricate della cooperazione transfrontaliera

⁸⁷ Gli obblighi di valutazione degli impatti transfrontalieri derivano dalla Convenzione di Espoo e dall'art. 6, par. 3, della direttiva Habitat. Cfr. il Policy Brief di TRANSNATURE (nota 3).

⁸⁸ Solo per citare un esempio suggerito dalle parti interessate locali, la legge sul Parco nazionale del Triglav prevede l'istituzione di un regime di circolazione sulle strade statali ai fini della tutela della natura nel parco, ma la legge sulle strade non lo prevede. Il risultato è che l'Agenzia competente per le strade della Repubblica di Slovenia (*Direkcija RS za ceste*), che opera sulla base della legge sulle strade, non istituisce alcun regime di circolazione. La legge sulle strade dovrebbe essere modificata per riflettere il contenuto della legge sul Parco nazionale del Triglav.

⁸⁹ Contribuisce anche all'Azione 4.1.

Ministero dell’Ambiente IT	4.5 Utilizzare i meccanismi di coordinamento verticali e orizzontali esistenti e istituire, se necessario, nuovi meccanismi ad hoc ⁹⁰ o permanenti	4.5.1 Riunirsi regolarmente nell’ambito dei meccanismi di coordinamento verticale esistenti, quali la Conferenza Stato-Regioni, ⁹¹ il Comitato per l’attuazione della Strategia italiana sulla biodiversità, ⁹² il Comitato italiano sul capitale naturale ⁹³	Breve-medio termine	4.5.1.a Numero di riunioni tenute entro 5 anni 4.5.1.b Verbali pubblicati delle riunioni di coordinamento 4.5.1.c Coinvolgimento di tutte le autorità competenti a seconda delle questioni discusse
		4.5.2 Impostare un coordinamento specifico in materia di prevenzione e repressione dei reati contro la fauna selvatica, tramite un nuovo organismo di coordinamento o nell’ambito di quelli esistenti	Medio termine	4.5.2.a Riunioni periodiche sui reati contro la fauna selvatica
Ministero sloveno per le Risorse Naturali e il Territorio⁹⁴	4.6 Rafforzare il coordinamento verticale con il livello locale	4.6.1 Attuare meccanismi di coordinamento con il livello locale	Medio termine	4.6.1.a Meccanismi di coordinamento consolidati, anche su questioni specifiche
		4.6.2 Potenziare i comuni e le comunità locali con più personale, risorse e compiti delegati	Medio-lungo termine	4.6.2.a Stanziamento di fondi per personale e compiti aggiuntivi 4.6.2.b Adozione di riforme costituzionali per la delega di poteri, se politicamente possibile

⁹⁰ Accordi di collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente italiano e le Regioni italiane per l’adozione di Strategie regionali di sviluppo sostenibile. Cfr. pag. 15 della Strategia italiana per la biodiversità.

⁹¹ Ad esempio, la Strategia italiana per la biodiversità è stata elaborata in consultazione con le Regioni nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.

⁹² Istituito per dare attuazione alla Strategia italiana per la biodiversità, è strutturato come un tavolo di consultazione tra il Ministero dell’Ambiente e le regioni. È inoltre aperto ad altre parti interessate. Il Comitato ha il compito di individuare, per ciascuna azione della strategia, il calendario, le fonti di finanziamento necessarie e i soggetti responsabili della sua attuazione. Cfr. Strategia italiana per la biodiversità, p. 19.

⁹³ Cfr. nota 82.

⁹⁴ Questa raccomandazione si basa sul riconoscimento del fatto che la Slovenia è uno Stato unitario privo di un livello di governo subnazionale o regionale, in cui i comuni dispongono di poteri e risorse limitati. Cfr. ad esempio <https://www.sgi-network.org/2024/Slovenia/Coordination>.

Ministero dell’Ambiente IT	4.7 Agevolare i rapporti diretti tra la Regione FVG e le controparti slovene a livello ministeriale	4.7.1 Organizzare incontri trilaterali periodici con la Regione FVG e il Ministero sloveno per le Risorse Naturali e il Territorio per condividere le linee d’azione, le esigenze e le priorità di coordinamento relative ai parchi	Breve-medio termine	4.7.1.a Numero di incontri trilaterali organizzati entro 5 anni
		4.7.2 Esplorare modalità per istituzionalizzare i collegamenti diretti tra la Regione FVG e la controparte slovena (ad esempio, attraverso la delega di funzioni nelle <i>norme di attuazione</i>) ⁹⁵	Medio-lungo termine	4.7.2.a Delega formalizzata di funzioni
Regione FVG	4.8 Fungere da anello di congiunzione tra i parchi e la JATBR da un lato e il Ministero dell’Ambiente italiano dall’altro	4.8.1 Trasmettere al Ministero italiano i dossier locali che devono essere gestiti a livello nazionale, quali le esigenze di armonizzazione normativa, le esigenze di coordinamento con la controparte slovena, ecc.	Breve-medio termine	4.8.1.a Contatti regolari tra Regione FVG e Ministero dell’Ambiente italiano
	4.9 Partecipare ai tavoli di negoziazione sull’attuazione della Legge sul ripristino della natura	4.9.1 Contribuire al Piano Nazionale di Ripristino ⁹⁶	Breve termine	4.9.1.a La Regione FVG è attivamente rappresentata nel processo di elaborazione
	4.10 Partecipare ai tavoli tematici della JATBR e al Forum annuale dell’ECST	4.10.1 Garantire risorse umane sufficienti per svolgere tali compiti	Breve-medio termine	4.10.1.a Personale dedicato incaricato di partecipare
		4.10.2 Riportare quanto emerso nei Tavoli e nel Forum agli uffici regionali competenti	Breve-medio termine	4.10.1.b Relazioni scritte periodiche e riunioni

⁹⁵ Questa fase di attuazione sarebbe in linea con il modo in cui le «*norme di attuazione*» sono state utilizzate nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. Occorre verificare *concretamente* se tale delega di funzioni sia politicamente possibile nella Regione FVG. Potrebbe essere necessario un cambiamento nella prassi di utilizzo delle «*norme di attuazione*» in Regione FVG, il che richiederebbe una forte volontà politica e ampie maggioranze.

⁹⁶ Cfr. <https://www.mase.gov.it/portale/il-piano-nazionale-di-ripristino-pnr-dell-italia>.

Autorità locali	4.11 Raggrupparsi per la rappresentanza nelle riunioni di coordinamento verticale	4.11.1 Ricorrere alle associazioni esistenti ⁹⁷ per ridurre l'onere della partecipazione a livello locale, in particolare per i piccoli comuni. Le associazioni di comuni potrebbero fungere da rappresentanti del livello comunale	Breve termine	4.11.1.a Partecipazione delle associazioni alle riunioni di coordinamento verticale 4.11.1.b Scambi regolari previsti tra i comuni prima e dopo le riunioni di coordinamento verticale 4.11.1.c Condivisione dei resoconti delle riunioni di coordinamento verticale con tutti i comuni
	4.12 Partecipare ai Tavoli tematici della JATBR e al Forum annuale dell'ECST	4.12.1 Designare i propri rappresentanti per tali incontri, sia per periodi di tempo determinati sia in base alle tematiche in discussione	Breve-medio termine	4.12.1.a Presenza dei rappresentanti selezionati
Politici ai livelli competenti	4.13 Promuovere agende politiche transfrontaliere	4.13.1 Collaborare con le controparti dall'altra parte del confine	Medio termine	4.13.1.a Numero di eventi transfrontalieri promossi da politici o che li coinvolgono
		4.13.2 Promuovere la JATBR nei discorsi pubblici e nei comunicati stampa	Breve-medio termine	4.13.2.a Numero di menzioni della JATBR nei discorsi e nei comunicati stampa per politico all'anno
		4.13.3 Mettere in risalto la cooperazione transfrontaliera nella politica e nelle elezioni	Medio termine	4.13.3.a Menzioni della JATBR o della cooperazione transfrontaliera nelle campagne elettorali

⁹⁷ Si tratta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (cfr. nota 82) e della [Skupnost občin Slovenije](#) (Associazione dei Comuni e delle Città della Slovenia).

		4.13.4 Istituire coordinatori o unità di coordinamento per la biodiversità ⁹⁸	Medio termine	4.13.4.a Adozione di leggi o decreti
	4.14 Partecipare ai Tavoli tematici e al Forum annuale dell'ECST	4.14.1 Pianificare la presenza nelle agende dei politici	Breve-medio termine	4.14.1.a Numero di politici presenti per riunione
Parchi	4.15 Coinvolgere le autorità e i politici nella governance della JATBR, compresi gli esperti dell'ISPRA a seconda del dossier	4.15.1 Invitare le autorità competenti e i politici ai Tavoli tematici pertinenti	Breve termine	4.15.1.a Numero di inviti inviati e di e-mail di follow-up
	4.16 Rappresentare le esigenze locali presso le autorità competenti a livello subnazionale e nazionale	4.16.1 Facilitare i contatti tramite il Segretariato della JATBR	Breve-medio termine	4.16.1.a Promozione del Segretariato JATBR come punto di contatto
		4.16.2 Chiarire i ruoli istituzionali che la Regione FVG e il Ministero sloveno per le Risorse Naturali e il Territorio svolgono nei confronti delle parti interessate	Breve termine	4.16.2.a Creazione di una pagina web dedicata che specifichi tutti i ruoli
		4.16.3 Fungere da partner di collegamento tra le parti interessate locali e i comitati MAB nazionali	Breve termine	4.16.3.a Comunicazione chiara su questo ruolo 4.16.3.b Scambio regolare con le parti interessate locali per raccogliere esigenze/aspettative da sottoporre al Comitato MAB nazionale
4.17 Allineare a livello transfrontaliero i piani Natura 2000 in collaborazione con le	4.17.1 Allineare le pratiche di gestione, in particolare tra i siti Natura 2000, le riserve MAB e i parchi nazionali attraverso progetti	Medio-lungo termine	4.17.1.a Numero di progetti pilota avviati entro 5 anni	

⁹⁸ Cfr. fase di attuazione 4.3.3.

	autorità regionali e nazionali competenti ⁹⁹	pilota su specie specifiche, scambi di buone pratiche e quadri di monitoraggio congiunti		
		4.17.2 Inserire questa priorità nel prossimo Piano d'azione della JATBR	Breve termine	4.17.2.a Priorità inclusa
		4.17.3 Stipulare MoU o altri tipi di accordi tra il PNPG e il TNP per formalizzare la cooperazione	Medio-lungo termine	4.17.3.a Esistenza di accordi
Comitati MAB IT e SI	4.18 Garantire il contatto diretto con i parchi e le parti interessate locali	4.18.1 Promuovere il proprio ruolo di punti di contatto con gli attori locali	Breve-medio termine	4.18.1.a Interazioni documentate con le parti interessate locali

Collegamenti con altre PR

Collegamento con la PR 1: migliorare il dialogo tra le autorità legislative e regolamentari competenti potrebbe favorire l'armonizzazione necessaria a garantire un equilibrio tra le esigenze di protezione e di sviluppo; potrebbe inoltre sensibilizzare le autorità riguardo alle esigenze locali.

Collegamento con la PR 2: una maggiore attenzione alle esigenze locali potrebbe rendere le autorità responsabili più inclini a garantire un livello soddisfacente di finanziamenti per migliorare la partecipazione pubblica nell'area.

Valore aggiunto: riduce la frammentazione della governance, garantendo una conservazione della biodiversità più efficace e coordinata negli ecosistemi condivisi, sia a livello verticale tra i diversi livelli di governo sia a livello orizzontale tra i vari settori; contribuisce a superare i localismi e gli interessi nazionali, favorendo l'adozione di strumenti politici comuni e l'allineamento nei settori pertinenti; rende operativa la cooperazione andando oltre i progetti ad hoc.

⁹⁹ Il personale del parco ha segnalato difficoltà relative all'armonizzazione delle pratiche di gestione di alcune specie.

Raccomandazione politica n. 5

Migliorare l'operatività degli enti amministrativi e degli attori territoriali attraverso una formazione mirata (c.d. capacity building)

Problema principale:

L'istituzione del JATBR e, più in generale, il processo di cooperazione offrono opportunità che non vengono pienamente colte, soprattutto a livello locale, a causa di limiti di capacità, procedure complesse e della necessità di conoscenze e competenze specifiche. Il territorio delle Alpi Giulie è scarsamente popolato, con comuni di piccole dimensioni e attività economiche su piccola scala (soprattutto sul versante italiano). I comuni possono contare su un numero limitato di dipendenti, sono solitamente sovraccarichi di compiti amministrativi e faticano a cogliere le opportunità legate alla cooperazione transfrontaliera. Gli attori locali (agricoltori, imprenditori, operatori turistici, giovani, ecc.), invece, trarrebbero beneficio da un sostegno per districarsi nella complessa burocrazia legata all'utilizzo di fondi e incentivi dedicati alla biodiversità, per partecipare al processo di cooperazione e, nel caso dei giovani, per diventare futuri amministratori locali o imprenditori qualificati.

Raccomandazione:

Organizzare corsi di formazione mirati su argomenti rilevanti (ad esempio, il funzionamento dei siti MAB dell'UNESCO o di altre reti per la biodiversità, la valorizzazione delle opportunità di finanziamento, l'accesso agli incentivi e alle procedure di compensazione, la gestione dei progetti dell'UE, corsi di lingua, ecc.) per aumentare il coinvolgimento degli enti pubblici locali e degli attori territoriali – situati e operanti nella JATBR e nelle sue vicinanze – nel processo di cooperazione e potenziare la loro operatività in contesti internazionali.

Esempi di azioni prioritarie:

Indirizzi	Azioni	Fasi di attuazione	Orizzonte temporale	Indicatori
Ministeri IT/SI	5.1 Assegnare fondi, destinati ai parchi e agli	5.1.1 Individuare finanziamenti esistenti che potrebbero essere destinati a tale scopo	Breve termine	5.1.1.a Linea di bilancio dedicata alla formazione

	enti pubblici, per corsi di formazione in materia di conservazione transfrontaliera della biodiversità	5.1.2 Lanciare un bando per la raccolta di manifestazioni di interesse rivolto ai parchi e alle altre autorità (sub)nazionali competenti in materia di e, in merito alle esigenze di formazione, al fine di sostenere l'organizzazione di corsi nell'area JATBR	Breve-medio termine	5.1.2.a Bando pubblicato 5.1.2.b Mappatura degli enti interessati 5.1.2.c Numero di canali utilizzati per diffondere il bando
		5.1.3 Assegnare finanziamenti ai parchi e ai livelli amministrativi inferiori, se necessario, per l'organizzazione dei corsi	Medio termine	5.1.4.a Numero di enti a cui è stato assegnato un budget a tal fine
Autorità nazionali SI e regionali IT competenti in materia	5.2 Organizzare corsi di formazione per il personale dei parchi e delle autorità locali situati nella JATBR e nelle aree circostanti su argomenti rilevanti (ad esempio, accesso ai fondi per i comuni nelle aree naturali; incentivi per gli attori del territorio; gestione dei progetti)	5.2.1 Raccogliere le esigenze di formazione dei parchi e dei comuni della JATBR e dell'area circostante (in Italia e in Slovenia)	Breve-medio termine	5.2.1.a Invio del questionario per la raccolta delle esigenze di formazione entro 1 anno 5.2.1.b Numero di comuni che rispondono al questionario in entrambi i paesi 5.2.1.c Numero di scambi bilaterali organizzati con i comuni di entrambi i paesi per chiarire le esigenze specifiche (tematiche e linguistiche) entro 18-24 mesi
		5.2.2 Sulla base del punto 5.2.1, organizzare corsi tematici di formazione in italiano, sloveno ed eventualmente in inglese	Medio termine	5.2.2.a Numero di corsi tematici programmati in italiano, sloveno e inglese entro 5 anni 5.2.2.b Numero di partecipanti ai corsi
		5.2.3 Sulla base del punto 5.2.1, organizzare corsi di lingua per il personale coinvolto nelle attività di cooperazione/JATBR	Breve termine	5.2.3.a Numero di partecipanti ai corsi di lingua

	5.3 Istituire una o più commissioni di accertamento dei fatti per migliorare la conoscenza del contesto locale (2.2)	5.3.1 Individuare personale, parti interessate locali e esperti da coinvolgere nelle commissioni di indagine	Medio-lungo termine	5.3.1.a Istituzione di una o più commissioni di indagine 5.3.1.b Composizione equilibrata garantita
		5.3.2 Garantire un basso turnover dei membri delle commissioni di indagine	Medio-lungo termine	5.3.2.a Mandato dei membri di almeno 2 anni
Autorità nazionali SI e regionali IT competenti, autorità locali e parchi	5.4 Organizzare corsi di formazione rivolti agli attori locali, con il sostegno finanziario delle autorità nazionali e regionali competenti (5.1.4) e il coinvolgimento degli animatori territoriali (2.5.5)	5.4.1 Individuare le esigenze e priorità locali in materia di formazione per i soggetti interessati (ad esempio, agricoltori, cacciatori, operatori turistici, organizzazioni ambientali e culturali, giovani, ricercatori) da parte del personale coinvolto nelle attività della JATBR	Medio termine	5.4.1.a Numero di incontri con gli attori interessati
		5.4.2 Sulla base del punto 5.3.1, pianificare corsi di formazione suddivisi per gruppo target (ad es. sulle linee guida settoriali PR 1) e per lingua, aperti ai partecipanti dei Tavoli tematici della JATBR	Medio termine	5.4.2.a Bando di candidatura aperto per tutti i corsi 5.3.2.b Numero di candidature raccolte per ciascun corso 5.3.2.c Numero di partecipanti a ciascun corso, suddivisi per gruppo di parti interessate e per lingua
Autorità locali	5.5 Destinare personale alle attività JATBR/di cooperazione	5.5.1 Prevedere almeno una risorsa di personale in più con competenze tecniche e linguistiche specifiche ¹⁰⁰	Medio-lungo termine	5.5.1.a Numero di comuni (in entrambi i paesi) che stanziavano fondi per l'assunzione di personale aggiuntivo entro 12-18 mesi

¹⁰⁰ Questa azione è in linea con la Strategia italiana per la biodiversità, sottoazione A4.1.m a pag. 27.

		5.5.2 Assumere personale a tempo indeterminato	Medio-lungo termine	5.5.2.a Numero di procedure di assunzione di personale aggiuntivo in entrambi i paesi entro 2 anni 5.5.2.b Numero di contratti a lungo termine per il personale addetto alle attività JATBR/di cooperazione entro 5 anni
Parchi	5.6 Contribuire alle iniziative di formazione a livello territoriale e transfrontaliero	5.6.1 Collaborare con le autorità competenti fornendo contenuti e contatti per i corsi di formazione (5.4)	Breve termine	5.6.1.a Numero di incontri con le autorità competenti
		5.6.2 Promuovere i corsi esistenti offerti da organizzazioni e reti nazionali e internazionali (ad esempio, EUROPARC, Programma MAB dell'UNESCO, IUCN) aperti al personale dei parchi e agli attori del territorio, anche tramite la copertura delle quote di iscrizione	Breve termine	5.6.2.a Numero di corsi individuati 5.6.2.b Numero di post/articoli pubblicati sui siti web dei parchi per diffondere le opportunità disponibili 5.6.2.c Numero di partecipanti sponsorizzati (se necessario) 5.6.2.d Numero di membri del personale dei parchi che partecipano ai corsi (ad es. animatori territoriali e soggetti coinvolti in attività di cooperazione)
	5.7 Scambiare personale per lo sviluppo di competenze	5.7.1 Organizzare scambi regolari di personale	Breve-medio termine	5.7.1.a Numero di membri del personale coinvolti ogni anno
		5.7.2 Organizzare attività congiunte di formazione per il personale coinvolto	Breve-medio termine	5.7.2.1 Numero di attività congiunte di rafforzamento delle capacità avviate ogni anno

		nelle attività JATBR/di cooperazione e per gli animatori territoriali		
Organizzazioni e reti internazionali che si occupano di protezione della natura (ad es. Alparc, EUROPARC, Programma MAB dell'UNESCO, IUCN)	5.8 Contribuire allo sviluppo delle competenze in materia di protezione transfrontaliera della biodiversità a livello locale, aprendo corsi già esistenti o organizzandone di specifici	5.8.1 Offrire corsi agli attori del territorio	Breve-medio termine	5.8.1.a Numero di corsi aperti agli attori del territorio 5.8.1.b Numero di post/articoli per promuovere i corsi disponibili sui siti web della JATBR e dei parchi 5.8.1.c Numero di soggetti territoriali della JATBR che partecipano
		5.8.2 Fornire sostegno all'organizzazione di corsi di formazione a livello territoriale in termini di contenuti, contatti e fondi	Breve-medio termine	5.8.2.a Numero di corsi co-organizzati con i parchi e gli enti locali nell'area JATBR
Parti interessate con sede o operanti nella JATBR e nelle zone circostanti (ad es. agricoltori, cacciatori, operatori turistici, organizzazioni della società civile, giovani, ricercatori)	5.9 Sfruttare le opportunità di formazione offerte in materia di protezione transfrontaliera della biodiversità	5.9.1 Partecipare a corsi esistenti e mirati, nonché proporre argomenti per i corsi	Breve e medio termine	5.9.1.a Numero di soggetti interessati che partecipano a ciascun corso, suddivisi per gruppo di soggetti interessati e lingua

Collegamenti con altre Priorità di Azione

Collegamento con la PR 1: le iniziative di formazione mirata migliorerebbero la conoscenza della protezione della biodiversità transfrontaliera e dei benefici derivanti dal processo di cooperazione, il che potrebbe tradursi in una considerazione più efficace degli interessi legati alla biodiversità in altri settori e attività economiche.

Collegamento con la PR 2: le iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali potrebbero rafforzare la partecipazione di specifici attori al processo di cooperazione, nonché ai Tavoli tematici della JATBR.

Collegamento con la PR 4: un personale qualificato e competente delle autorità locali/comuni può partecipare attivamente ai tavoli di coordinamento verticali e orizzontali.

Valore aggiunto: garantisce una partecipazione più efficace al processo transfrontaliero e, nel lungo periodo, può favorire gli scambi transfrontalieri tra le amministrazioni locali o altre categorie corrispondenti di soggetti interessati.